

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Wirtschaft
FH Zentralschweiz

Risiken der digitalen Transformation in Schweizer Unternehmen

ERM Report 2018

Autoren Prof. Dr. Stefan Hunziker, Marcel Fallegger, Patrick Balmer

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

www.hslu.ch/ifz

SWISSERM
Swiss Enterprise Risk Management Association

Impressum

Autoren

Prof. Dr. Stefan Hunziker
Marcel Fallegger
Patrick Balmer

Kooperationspartner

SwissERM
Grafenauweg 10
CH-6302 Zug
www.swisserm.ch

Copyright

©2018 Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Grafenauweg 10
Postfach 7344
CH-6302 Zug

T +41 41 757 67 67
ifz@hslu.ch
www.hslu.ch/ifz

Druck: Druckerei Odermatt AG
ISBN 978-3-906877-35-8

Vorwort

Die momentane Zeit ist in vieler Hinsicht sehr spannend. Zahlreiche Unternehmen nehmen die Chancen und Gefahren der Digitalisierung immer stärker wahr; die Verantwortlichen sind mehr denn je gefordert. Eine aktive Herangehensweise an diese vom Umfeld gestellten Herausforderungen erscheint Pflicht, um in Zukunft nicht mit schwerwiegenden Konsequenzen konfrontiert zu werden. Denn weder aus ökonomischer, politisch-gesellschaftlicher, regulatorischer noch technologischer Sicht ist mit einem Rückgang an Komplexität und Geschwindigkeit zu rechnen.

Die digitale Transformation bietet, dies steht inzwischen in vieler Hinsicht ausser Frage, grosse Chancen in unterschiedlichen Bereichen der Geschäftstätigkeit. Ein verantwortungsvoller Umgang mit damit einhergehenden Gefahren erscheint uns aber zentral, denn Chancen sind immer auch risikobehaftet. Um diese Verantwortung wahrzunehmen, müssen unseres Erachtens nach das Bewusstsein sowie Kenntnisse über Risiken der digitalen Transformation vorhanden sein. Es gilt sich zu überlegen, welchen Einfluss z. B. neue disruptive Technologien wie die Distributed Ledger Technologie oder künstliche Intelligenz auf das eigene Geschäftsfeld haben können. Führungskräfte müssen sich die Frage stellen, ob die Möglichkeit besteht, dass andere Marktteilnehmer diese Technologien so einsetzen, dass das eigene Unternehmen vom Markt verdrängt werden könnte.

Anhand des vorliegenden Reports präsentieren wir, wie Schweizer Unternehmen die Risiken der digitalen Transformation einschätzen und beurteilen. Die umfassenden Analysen können dabei helfen, die diesbezügliche Sensibilisierung zu schärfen und «blinde Flecken» aufzudecken. Mit dem Report, der alle zwei Jahre zum Themenschwerpunkt Enterprise Risk Management des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ in Zusammenarbeit mit SwissERM erscheint, erweitern wir unsere Forschungsaktivitäten. Die Erkenntnisse daraus werden jeweils am Enterprise Risk Summit präsentiert und im Rahmen mehrerer Fachpublikationen diskutiert.

Wir danken unserem Kooperationspartner sowie allen Teilnehmenden der Online-Befragung für die wertvolle Unterstützung und freuen uns auf den weiteren Austausch im und um das Themengebiet Enterprise Risk Management.

Prof. Dr. Stefan Hunziker

Professor für Enterprise Risk Management
und Internal Control,
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Digital Risk Framework	5
3	Eckpunkte zur Praxiserhebung	11
4	Ergebnisanalyse und Interpretation	21
5	Kernbotschaften für die Praxis	55
6	Ausblick	59
	Literaturverzeichnis	61
	Kooperationspartner	63
	Literaturempfehlungen	65

1 Einleitung

Mit dem vorliegenden Report wird die Zielsetzung verfolgt, die Risiken der digitalen Transformation aufzuzeigen und zu diskutieren. Insbesondere steht die Frage im Fokus, wie Schweizer Unternehmen diese Risiken einschätzen und beurteilen. Im Rahmen dieser risikoorientierten Betrachtung werden auch die Betroffenheit, die Bereitschaft und mögliche Barrieren der digitalen Transformation analysiert.

Hintergrund

Die Absicht des Reports basiert auf der Tatsache, dass die Vorteile und Chancen der digitalen Transformation in wissenschafts- und praxisorientierten Arbeiten bereits ausgiebig diskutiert wurden (vgl. z. B. Gimpel & Röglinger, 2015 oder Cole, 2017). Hingegen gibt es noch wenige Untersuchungen zu den Risiken der digitalen Transformation. Speziell mit Bezug auf Schweizer Unternehmen sind den Autoren noch keine umfassenden Studien zu Transformationsrisiken bekannt. Der Report betrachtet die Risiken allerdings nicht isoliert, sondern geht davon aus, dass strategische Optionen gleichzeitig Chancen- wie auch Risikopotenziale aufweisen.

Die Erkenntnisse des Reports basieren mitunter auf einer grosszahligen Online-Befragung bei Schweizer Unternehmen, die im Frühjahr 2018 durchgeführt wurde. Unternehmen können basierend auf den nachfolgenden Ausführungen ihre Risiko- und Chancensituation im Zusammenhang mit der digitalen Transformation kritisch hinterfragen. Anhand der formulierten Kernbotschaften ist es möglich, die eigenen Prozesse und Instrumente im Risk Management und den Umgang mit Risiken der digitalen Transformation zu überdenken. Zudem erlauben detaillierte Analysen ein Benchmarking innerhalb bzw. über verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen hinweg.

Das Zielpublikum dieses Reports sind alle Schweizer Unternehmen, insbesondere jene, die an der Online-Befragung teilgenommen haben. Darüber hinaus richtet sich die Untersuchung an alle weiteren interessierten Fachleute und Institutionen, die mit Risk Management-Aufgaben, digitalen Entwicklungen und Neuerungen, Standardentwicklung oder politischen Entscheidungen betraut sind. Sie sollen dank den Ergebnissen und dem entwickelten «Digital Risk Framework» einen verständlichen Überblick über die Risiken der digitalen Transformation erhalten.

Begriffsdefinitionen

Im Folgenden werden die Begriffe Risiko, Risk Management und Enterprise Risk Management sowie Digitalisierung und Digitale Transformation in ihren Grundzügen dargelegt. Damit soll das massgebende Verständnis dieser Begriffe für den vorliegenden Report geschaffen werden.

Risiko

Im modernen Verständnis wird unter Risiko die Abweichung von Zielen sowie die Auswirkungen von Unsicherheiten auf Ziele verstanden. Diese Auswirkungen können nicht nur negativ, sondern auch positiv sein. Damit beinhaltet der Risikobegriff neben den Gefahren immer auch Chancenpotenziale. Bei Entscheidungen stehen den Gefahren also gleichzeitig Chancen gegenüber, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt. Als Mass für die Unsicherheit dienen Wahrscheinlichkeiten, auf der anderen Seite können die finanziellen Auswirkungen bei Risikoeintritt sowohl qualitativ wie auch quantitativ dargestellt werden (vgl. Segal, 2011, S. 18-23).

Im COSO Enterprise Risk Management-Rahmenwerk 2017 «Integrating with Strategy and Performance» wird Risiko als die Möglichkeit des Auftretens von Ereignissen, welche die Umsetzung der Strategie oder die Zielerreichung beeinflussen können, definiert (vgl. COSO, 2017, S. 9). Während sich Unternehmen häufig auf Risiken mit möglichen negativen Konsequenzen fokussieren, müssen auch Ereignisse mit positiven Folgen berücksichtigt werden. Zudem können Ereignisse, die im Hinblick auf einzelne Ziele vorteilhaft sind, gleichzeitig eine Herausforderung für andere Ziele darstellen.

Der diesem Report zugrunde liegende Risikobegriff wird demnach wie folgt ausgelegt: ***Risiko ist ein mögliches Ereignis, das sich negativ oder positiv auf die Zielerreichung und die Strategieumsetzung von Unternehmen auswirken kann.***

Risk Management und Enterprise Risk Management

Während das traditionelle Risk Management einzelne Risiken isoliert betrachtet und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Risiken vernachlässigt (Silodenken), handelt es sich beim heutigen Verständnis von Risk Management um einen holistischen Ansatz. Dieser wird auch als Enterprise Risk Management (ERM) bezeichnet, wobei die Identifikation, Beurteilung, Steuerung und Berichterstattung von Risiken und Chancen im Mittelpunkt stehen. Im ERM-Ansatz werden mögliche Auswirkungen auf die Fähigkeit, die Unternehmensziele zu erreichen, berücksichtigt (vgl. Beasley, Branson & Hancock, 2017, S. 39). COSO (2017) definiert ERM folgendermaßen:

«The culture, capabilities, and practices, integrated with strategy-setting and its execution, that organizations rely on to manage risk in creating, preserving, and realizing value» (S. 10).

Eine detailliertere Betrachtung der Definition von ERM verdeutlicht, dass Risiken nur dann ideal gesteuert werden können, wenn:

- die Kultur und die unternehmerischen Fähigkeiten einbezogen werden,
- eine Verbindung zur Strategie und deren Umsetzung hergestellt wird,
- die Risikosteuerung auf die Strategie und die Unternehmensziele ausgerichtet wird,
- eine Verbindung zur Wertschaffung und -erhaltung hergestellt wird.

Indem Aufsichtsorgane und Führungskräfte über die unternehmensweiten Risiken und Chancen informiert werden, sollen Entscheidungsprozesse unterstützt und damit Wert für verschiedene Anspruchsgruppen geschaffen werden. ERM ist ein Prozess, der Risiken und Chancen aus einer Gesamtopitik betrachtet, wobei auch Abhängigkeiten und Portfolioeffekte berücksichtigt werden (vgl. Beasley et al., 2017, S. 39). Im modernen ERM-Ansatz steht die konsequente Verknüpfung des Risk Managements mit dem strategischen Management im Fokus.

ERM wird im vorliegenden Report in Anlehnung an die obigen Ausführungen wie folgt definiert: ***Unter Enterprise Risk Management wird die unternehmensweite Identifikation, Beurteilung, Steuerung, Berichterstattung und Überwachung von Risiken und Chancen verstanden, um Werte für alle Stakeholder zu generieren.***

Digitalisierung

Der Begriff der Digitalisierung umfasst ein sehr breites Themenspektrum – so z. B. vom papierlosen Büro bis zur gänzlichen Disruption von Geschäftsmodellen –, zudem existieren zahlreiche, oft synonym verwendete Begrifflichkeiten (vgl. Wolf & Strohschen, 2018, S. 57-58). ***Im für diesen Report relevanten unternehmerischen Kontext wird der Begriff der Digitalisierung auf die Umwandlung von manuellen Prozessen und physischen Objekten in digitale Alternativen und Plattformen bezogen.*** Dafür werden häufig neue oder leistungsfähigere Technologien eingesetzt, was wiederum zu neuen Datenquellen und ansteigenden Datenvolumina führen kann (vgl. Seufert, 2016, S. 40).

Die Digitalisierung an sich kennzeichnen neben den technologischen Innovationen weitere zentrale Treiber: veränderte Kundenbedürfnisse, zunehmende Automatisierung, stärkere Vernetzung, vereinfachter Zugang zu Daten sowie zunehmende Datenmenge und -quellen. Die Kombination dieser Charakteristika erfordert es bspw., automatisierte und autonome Systeme und Plattformen aufzubauen. Daraus wiederum folgen zahlreiche neue (Geschäfts-)Möglichkeiten, deren Umsetzung zusätzliche Wertschöpfung generieren kann (vgl. nachfolgend unter dem Begriff «Digitale Transformation»).

Digitale Transformation

Auch der Begriff der digitalen Transformation wurde bisher nicht allgemeingültig definiert (vgl. Schallmo, 2016, S. 3). Vielmehr existiert eine Vielzahl von Begriffsauffassungen, denen in der Regel gemein ist, dass sie den Einsatz digitaler Technologien zur Veränderung bestehender Geschäftsmodelle besonders hervorheben (vgl. Nicolai & Schuster, 2018, S. 16-17). ***Im Rahmen dieses Reports wird die digitale Transformation verstanden als die Verbesserung und der Wandel von bestehenden zu neuartigen Geschäftsmodellen, die aufgrund des Potenzials der Digitalisierung (z. B. mithilfe digitaler Technologien) möglich werden.*** Dazu gehört immer öfter auch die Vernetzung von Akteuren/Partnern (wie z. B. Unternehmen und Lieferanten) über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Dies hat zur Folge, dass sich die Akteure an die neuen Gegebenheiten der digitalen Wirtschaft und der digitalen Prozessabläufe anpassen müssen. Die erforderlichen Veränderungsprozesse der digitalen Transformation greifen dabei tief in die bestehende Ablauf- und Aufbauorganisation sowie die zentralen Leistungsangebote von Unternehmen ein. Infolgedessen erfahren quasi alle Branchen und Funktionen eine mehr oder weniger umfassende Neuausrichtung der Geschäftsmodelle bzw. der Art und Weise, wie Unternehmen in Zukunft ausgestaltet sein werden (vgl. Kreutzer, 2017, S. 33).

Der beschleunigte Wandel von ganzen Wertschöpfungsketten kann im Extremfall sogar disruptiv wirken, wenn z. B. eine technologische Innovation bestehende Unternehmen und/oder deren Dienstleistungen und Produkte verdrängt. Dazu gibt es vielfältige Beispiele aus der Praxis: Neue datenbasierte Geschäftsmodelle in Form von Vermittlungs- oder Informationsplattformen sind genauso möglich wie neue Dienstleistungen und Produkte, die z. B. über Sensoren mit dem Hersteller kommunizieren und dadurch optimierte Angebote ermöglichen (vgl. Brossardt, 2017, S. 32).

Dieser von aussen initiierte Wandel bringt Vorteile und Chancen, schafft aber auch ganz neue Herausforderungen, was sich in entsprechenden Risiken äussert.

Inhaltlicher Aufbau

Dieser Report zu den Risiken der digitalen Transformation ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung mit Hintergrund und Begrifflichkeiten zum Thema, folgt in Kapitel 2 die Beschreibung des im Rahmen dieses Reports entwickelten «Digital Risk Frameworks». Anschliessend werden mit Kapitel 3 die Eckpunkte der Praxiserhebung beschrieben und Informationen zu den Teilnehmenden dargelegt. Die Ergebnisanalyse und deren Interpretation steht im Mittelpunkt von Kapitel 4. In Kapitel 5 werden daraus abgeleitete Kernbotschaften für die Praxis formuliert. Das letzte Kapitel rundet den Report mit einem Ausblick ab.

Kurzbeschreibung

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern hat in Zusammenarbeit mit SwissERM zwischen Ende Mai und Ende Juni 2018 Führungskräfte von Schweizer Unternehmen zu den Risiken der digitalen Transformation befragt. Die Praxiserhebung stützt sich auf Einschätzungen von 238 Teilnehmenden und zeigt zunächst auf, dass in vielen Unternehmen die Bedeutung der Digitalisierung und deren Auswirkungen erkannt wurden. In Bezug auf die Transformationsrisiken sind es nicht nur Technologierisiken, sondern auch Risiken aus dem strategischen und kulturellen Umfeld, die als äusserst relevant erachtet werden. Trotz Risikobewusstsein gibt es ebenso Anzeichen, dass der Umgang und die Bewältigung mit den Risiken der digitalen Transformation nicht die höchste Priorität auf der Agenda der Führungskräfte geniessen.

2 Digital Risk Framework

Im Folgenden wird das dem Report zugrunde liegende «Digital Risk Framework» erläutert (vgl. Abbildung 1). Dieses wurde durch das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern und den Kooperationspartner SwissERM entwickelt. Entstanden ist es auf Basis wissenschaftlicher und praxisorientierter Literatur, eigener Forschung sowie in Diskussion mit Experten und Risk Management-Verantwortlichen. Das Framework hat zum Ziel, der Praxis ein Hilfsmittel zur Orientierung und zur Identifikation der Risiken der digitalen Transformation zur Verfügung zu stellen. Gleichermassen dient es als Strukturierungsrahmen für den vorliegenden Report und erleichtert die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Einschätzungen der Unternehmen.

Abbildung 1: Digital Risk Framework der Kooperationspartner IFZ und SwissERM

Rahmenelemente

Gemäss den Begriffsdefinitionen (vgl. Kapitel 1) wird unter einem Risiko ein mögliches Ereignis verstanden, das sich negativ oder positiv auf ein Unternehmen auswirkt und die Umsetzung der Strategie beeinflussen kann. Dieses Risikoverständnis beinhaltet dementsprechend immer auch Chancenpotenziale. Das entwickelte Framework berücksichtigt die allgemeinen Chancen der digitalen Transformation als Dach, welches gleichzeitig die strategische Integration des Risk Managements in die Unternehmensplanung betont. Dagegen werden die Risiken aus der digitalen Transformation explizit nach einzelnen Risikokategorien in Säulenform dargestellt.

Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass den im Framework abzubildenden Risiken ein entsprechendes Chancenpotenzial zugrunde liegt und nur dadurch dem Risiko eine (strategische) Relevanz zukommt. Die folgenden zwei Beispiele verdeutlichen diesen Sachverhalt:

- Die Überführung von Anwendungen in die Cloud ermöglicht den Unternehmen die orts- und zeitunabhängige Nutzung von stets aktuellen Daten. Dadurch geht das Unternehmen gegebenenfalls aber auch das Risiko ein, von einem externen IT-Dienstleister abhängig zu sein.
- Die Verwendung von Daten und Wissen über den Kunden und die von ihm genutzten Dienstleistungen eröffnen für Unternehmen das Potenzial von Cross-Selling. Unter Umständen besteht aber die Gefahr, dass die Daten in falsche Hände gelangen und zu Ungunsten des Kunden verwendet werden. Dies kann einen Reputationsverlust und womöglich rechtliche Folgen für das Unternehmen nach sich ziehen.

Ohne Chancenpotenzial würde sich folglich die Diskussion über die negativen Auswirkungen von Risiken erübrigen. Als Gegenstück zum erwähnten Dach, das abgeleitet aus dem COSO Framework (2017) die Integration von Strategie und Performance und damit die Ausrichtung vorgibt, verfügt das Framework über ein Fundament. Letzteres verkörpert das ERM, bei dem die Identifikation, Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Berichterstattung von Risiken im Mittelpunkt stehen. Innerhalb dieses Fundaments werden wichtige Aspekte wie z. B. die Risikokultur und die Etablierung eines gemeinsamen Werteverständnisses, unter dem Begriff «Governance» subsumiert.

Digitalisierungstreiber

Die Digitalisierung wird gekennzeichnet durch technologische Innovationen, veränderte Kundenbedürfnisse, zunehmende Automatisierung, stärkere Vernetzung, vereinfachter Zugang zu Daten sowie zunehmende Datenmenge und -quellen. Diese Treiber verursachen Veränderungen im Unternehmensumfeld. Als Folge davon müssen sich Unternehmen an neue Gegebenheiten anpassen, ihr Geschäftsmodell und ihre Wertschöpfungskette digital transformieren, um mit bestehenden und neuen Konkurrenten mithalten zu können. Im Rahmen dieser Neuausrichtung können wiederum neue Technologien die Unternehmen unterstützen. Dieser Veränderungsprozess kann sich sowohl positiv in Form von Chancen als auch negativ in Form von Risiken auf ein Unternehmen und dessen Zielerreichung auswirken.

Die isolierte Betrachtung der einzelnen Treiber der Digitalisierung ist schwierig, weil diese sich gegenseitig beeinflussen. So schafft z. B. die technologische Innovation eine Voraussetzung für die zunehmende Automatisierung, die stärkere Vernetzung von Menschen, Systemen und Objekten oder die zunehmenden Datenmengen und -quellen. Andererseits treiben bspw. veränderte Kundenbedürfnisse den Bedarf nach mehr Rechengeschwindigkeit und grösseren Speicherkapazitäten, also die technologische Innovation. Weiter erlaubt die stärkere Vernetzung die zunehmende Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Die nachfolgende Auflistung erläutert anhand von Beispielen die einzelnen Treiber, welche die digitale Transformation beschleunigen (vgl. Hüther, 2016, S. 4-8; OECD, 2015).

Technologische Innovationen

Darunter ist der technologische Fortschritt zu verstehen, der die Etablierung von digitalen Angeboten und Prozessen ermöglicht. Das Internet, Breitbandnetze, mobile Anwendungen, IT-Services und Hardware bilden die Grundlagen der digitalen Wirtschaft und gelten als Wachstums- und Innovationsmotor. Wie bereits oben erwähnt, hat die technologische Innovation ihrerseits wiederum starke Auswirkungen auf weitere Einflussfaktoren.

Veränderte Kundenbedürfnisse

Das Kundenbedürfnis stellt die Grundvoraussetzung für eine (potenzielle) Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden dar. Unternehmen richten demnach ihre Dienstleistungen und Produkte nach Kundenbedürfnissen aus, indem sie entsprechende Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung stellen. Beeinflusst werden diese Kundenbedürfnisse von einer Vielzahl an Faktoren wie z. B. der Verfügbarkeit oder der Individualisierung und dem damit geschaffenen Belangen nach innovativen Angeboten. Beispielsweise sollen Bestellungen in zunehmendem Ausmass orts- und zeitunabhängig über Onlinekanäle getätigt und rasch ausgeliefert werden. Wenn immer möglich, sollen die Angebote spezifisch auf den persönlichen Bedarf ausgerichtet sein. Zudem besteht immer öfters das Bedürfnis nach transparenter Information.

Zunehmende Automatisierung

Unter Automatisierung wird vorliegend die Nutzung von Maschinen oder Technologien verstanden, um einen Prozess zunehmend ohne menschlichen Einsatz zu vollziehen (Robotics). Dabei spielt die Lernfähigkeit der Systeme (künstliche Intelligenz) eine zunehmend wichtigere Rolle, indem diese aus der Vergangenheit lernen und selbstständig Prozesse durchführen. Beispiele finden sich im automatischen Austausch von Daten oder der Steuerung, Regelung und Überwachung von Prozessen.

Stärkere Vernetzung

Die technologischen Entwicklungen vereinfachen die Verbindung und Kommunikation zwischen Systemen. Die Kombination der sich daraus ergebenden Verknüpfungen kann als Vernetzung bezeichnet werden. So können z. B. im Produktionsprozess Infrastruktur, Anlagen und Maschinen miteinander vernetzt sein und Daten in Echtzeit austauschen. In ähnlicher Weise ermöglicht die digitale Vernetzung zwischen Hersteller und Kunde die Steuerung und Optimierung von Dienstleistungen und Produkten.

Vereinfachter Zugang zu Daten

Die Möglichkeit an Informationen zu gelangen hat sich über das Internet und damit verwandte Technologien stark vereinfacht. Eine grosse Menge an Daten liegt heutzutage in verschiedenen Formen elektronisch vor. Datenbanken, Statistiken, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Lerninhalte etc. können über einen entsprechenden Zugang online abgerufen werden. Dazu gehören auch immer mehr Unternehmensinformationen, die über verschiedene Kanäle zusammengetragen werden können.

Zunehmende Datenmenge und -quellen

Das einfache Aufzeichnen von Daten (Text, Foto, Film, etc.) fördert die Eingabe von Daten aus verschiedenen Quellen und somit die verfügbaren Datenmengen. Z. B. können Fahrten über Apps/Boardcomputer aufgezeichnet und entsprechende Zustände (Stau, Strassenzustand, Routenwahl, Zeitaufwand) darauf basierend ausgewertet werden. Viele weitere Beispiele finden sich insbesondere in den sozialen Medien (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare etc.).

Risikokategorien

Die tragenden Säulen des Frameworks – und damit die Verbindung zwischen dem Fundament ERM/Governance und dem Dach der strategischen Ausrichtung – bilden die vier Risikokategorien Finanzrisiken, Operative Risiken, Compliance-Risiken und Kundenrisiken. Obschon das ERM die Risiken im Anschluss an die individuelle Beurteilung aus einer Portfoliooptik betrachten sollte, drängt es sich im Sinne eines Identifikations- und Ordnungsrasters auf, die Risiken zu kategorisieren. In diesem Zusammenhang ist es allerdings wichtig, dass sich die Risikokategorien an strategischen Handlungsfeldern orientieren und im Rahmen der ganzheitlichen Risiko-beurteilung Portfolioeffekte zwischen den Risiken berücksichtigt werden. Die vier Kategorien Financial, Operational, Compliance und Customer Risk wurden aus dem COSO Framework (2017) entnommen (S. 85).

Finanzrisiken (Financial Risk)

Zu den Finanzrisiken zählen z. B. unerwartete Veränderungen in Finanzmärkten, Preisen und Tarifen, Liquiditätsangebot/-nachfrage oder Währungsschwankungen.

Operative Risiken (Operational Risk)

Operative Risiken sind unerwartete Veränderungen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb wie Personal, Technik, Prozesse oder Katastrophen.

Compliance-Risiken (Compliance Risk)

Compliance-Risiken umfassen unerwartete Veränderungen, die z. B. aus rechtlichen Sanktionen und Reputationsschäden oder aus der Verletzung von rechtlichen Vorgaben entstehen.

Kundenrisiken (Customer Risk)

Zu den Kundenrisiken zählen unerwartete Veränderungen der Kundenbedürfnisse z. B. in Folge von neuen Technologien oder gesellschaftlichen Trends.

Die Analyse der Digitalisierungstreiber, deren Einfluss auf die digitale Transformation von Unternehmen und damit die Risikolandschaft gestaltet sich komplex und vielschichtig. Die Autoren gehen davon aus, dass sich auch deswegen noch kein Framework und kein darauf aufbauender Katalog für Risiken der digitalen Transformation etabliert hat.

Risikokatalog

In diesem Report werden die Risiken der digitalen Transformation entlang der vier dargelegten Risikokategorien des Digital Risk Frameworks definiert. Neben wissenschaftlicher Literatur dienten bestehende Studien und Expertengespräche dazu, eine erste Risikoauswahl zu treffen. Überprüft und anschliessend ergänzt wurde der so generierte Risikokatalog durch eine Vorstudie bei den Mitgliedern des Kooperationspartners SwissERM. Dies sind in erster Linie Personen in Experten- oder Spezialistenfunktionen mit ausgewiesener Fachexpertise. Tabelle 1 zeigt den kompletten Risikokatalog in Form einer Checkliste mit Nummerierung und Bezeichnung.

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung	Geprüft
Fi1	Wertverluste von (Krypto)-Währungen durch automatisierten Handel	<input type="checkbox"/>
Fi2	Fehler bei automatisierten Zahlungen	<input type="checkbox"/>
Fi3	Datenverlust/-manipulation im Finanzbereich	<input type="checkbox"/>
Fi4	Fehlerhafte Bonitätsanalysen von neuen Geschäftsmodellen	<input type="checkbox"/>
Fi5	Geringe Liquidität durch hohe IT-Investitionen	<input type="checkbox"/>
Fi6	Langsame Monetarisierung von digitalen Strategien/Angeboten	<input type="checkbox"/>
Fi7	Veraltete Finanzkennzahlen zur Steuerung des Geschäftsmodells	<input type="checkbox"/>
Fi8	Tiefe Rentabilität des digitalisierten Geschäftsmodells	<input type="checkbox"/>

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung	Geprüft
Op1	Abhängigkeit von externen (IT-)Dienstleistern	<input type="checkbox"/>
Op2	Fehlinvestitionen in Technologien und Anwendungen	<input type="checkbox"/>
Op3	Kontrollverlust aufgrund automatisierter Geschäftsvorfälle	<input type="checkbox"/>
Op4	Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur	<input type="checkbox"/>
Op5	Berechtigungs- und Zugriffsprobleme durch neue Authentifizierungsverfahren	<input type="checkbox"/>
Op6	Fehlende Digitalkompetenz der Mitarbeitenden	<input type="checkbox"/>
Op7	Interne Widerstände gegen digitale Innovation	<input type="checkbox"/>
Op8	Ungenügendes Datenmanagement und i. d. F. unvollständige Informationen	<input type="checkbox"/>

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung	Geprüft
Co1	Entwendung von geistigem Eigentum/sensiblen Daten	<input type="checkbox"/>
Co2	Verletzung von Datenschutzgesetzen und -richtlinien	<input type="checkbox"/>
Co3	Missachtung von Spezialfällen durch automatisierte Prozesse	<input type="checkbox"/>
Co4	Nicht-Konformität mit neuen Regulierungen und Vorgaben	<input type="checkbox"/>
Co5	Erhöhtes Betrugsrisiko durch digitale Vernetzung	<input type="checkbox"/>
Co6	Entwendung/Erpressung finanzieller Mittel durch Cyberkriminalität	<input type="checkbox"/>
Co7	Unklare Haftungsansprüche aufgrund geteiltem Eigentum	<input type="checkbox"/>
Co8	Datenmanipulation durch interne und externe Verursacher	<input type="checkbox"/>

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung	Geprüft
Ku1	Verlust bzw. unbeabsichtigte Offenlegung von Kundeninformationen	<input type="checkbox"/>
Ku2	Geringe Zahlungsbereitschaft aufgrund hoher Preistransparenz	<input type="checkbox"/>
Ku3	Konkurrenz durch innovative Unternehmen	<input type="checkbox"/>
Ku4	Reputationsverlust auf Social Media-Kanälen	<input type="checkbox"/>
Ku5	Fehlende digitale Schnittstellen zum (potenziellen) Kunden	<input type="checkbox"/>
Ku6	Kundenverlust durch Wegfall von Geschäftsfeldern	<input type="checkbox"/>
Ku7	Geringe Kundenbindung durch zunehmende Angebotsvergleichbarkeit	<input type="checkbox"/>
Ku8	Unerfüllbarkeit der schnellen Prozess- und Auftragsabwicklung	<input type="checkbox"/>

Tabelle 1: Risikokatalog zu den Risiken der digitalen Transformation

3 Eckpunkte zur Praxiserhebung

Die Praxiserhebung des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern sowie des Kooperationspartners SwissERM nimmt sich verschiedenen Fragen rund um die Risiken der digitalen Transformation an. Sie basiert auf einer gross angelegten Online-Befragung, die im Zeitraum von Ende Mai bis Ende Juni 2018 durchgeführt wurde. Nachfolgend werden das methodische Vorgehen sowie die Charakteristika der Stichprobe beschrieben. Neben der Unternehmensgrösse, der Branchenzugehörigkeit und Funktionsbezeichnung der Teilnehmenden wird auch auf ausgewählte Aspekte zur Ausgestaltung des Risk Managements eingegangen.

Datengewinnung und -strukturierung

Für die Teilnahme an der Erhebung wurden explizit Führungskräfte aus den Gremien bzw. Bereichen Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Finanzwesen, Risk Management und Informatik angeschrieben. Die Autoren haben dazu Adressen des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ und von SwissERM genutzt. Darüber hinaus wurde über zwei Fachblogs, die Social Media-Kanäle der Kooperationspartner und das persönliche Netzwerk der Autoren auf die Online-Befragung aufmerksam gemacht. Über die Abfrage nach der Position wurde sichergestellt, dass nur Antworten der relevanten Zielgruppen in die Auswertung eingeflossen sind.

Insgesamt haben 288 Führungskräfte, die bei einem Unternehmen in der Schweiz arbeiten, den Fragebogen beendet. Nach der Bereinigung der Stichprobe konnten 238 Datensätze ausgewertet und für die Analyse verwendet werden. Die Stichprobe umfasst Antworten aus unterschiedlichen Industriesektoren und enthält Einsichten von kleinen bis sehr grossen Unternehmen. Für die Branchenklassifikation wurde auf eine leicht veränderte Definition der SIX, die ihrerseits auf dem ICB-Klassifizierungsstandard (Industry Classification Benchmark) basiert, zurückgegriffen (vgl. SIX, online).

Für die Grössendefinition nach der Anzahl Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) wurden im Rahmen des Reports die folgenden vier Klassen festgelegt: 1-49 (klein), 50-249 (mittel), 250-999 (gross), 1'000 und mehr Mitarbeitende (sehr gross). Anhand der Datenbasis aus der Online-Befragung ist eine vertiefte Querschnittsanalyse der Wahrnehmung und Beurteilung von Risiken der digitalen Transformation nach Unternehmensgrösse und Branchenzugehörigkeit möglich.

Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen an sich wurde in die zwei Teilbereiche «Risiko- und Chancenumfeld» und «Risikobeurteilung» aufgeteilt. Der erste Teil umfasst Fragen zu Risiken und Chancen sowie zu Barrieren der digitalen Transformation eines Unternehmens. Die Mehrheit dieser Fragen basiert auf einer fünfstelligen Likert-Skala mit den Antwortmöglichkeiten «1 – trifft gar nicht zu» bis «5 – trifft voll zu». Für den zweiten Teil wurden die für die Untersuchung relevanten Risiken der

digitalen Transformation anhand der vier Risikokategorien verwendet. Sämtliche im Risikokatalog (s. Kapitel 2) enthaltenen Risiken wurden durch die Teilnehmenden nach der finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt, der Eintrittswahrscheinlichkeit in den nächsten drei Jahren und der Steuerbarkeit bewertet.¹

Die Konstruktion des Fragebogens wurde durch einen Pretest mit fünf Risk Management-Experten aus Theorie und Praxis überprüft. Bei dessen Gestaltung wurde entweder auf das Festlegen von Pflichtfragen verzichtet oder dann die Antwortmöglichkeit «Andere / weiss nicht» eingeräumt. Damit trugen die Autoren den teilweise sensiblen und sehr themenspezifischen Fragen Rechnung. In der Auswertung wurde der partielle Antwortausfall (nicht vollständig oder gar nicht beantwortete Fragen) dementsprechend nicht berücksichtigt. Dies kann unterschiedliche Stichprobengrössen bei den einzelnen Auswertungen in den nächsten Kapiteln zur Folge haben.

Bei der Interpretation der jeweiligen Analysen gilt es zu bedenken, dass jene, die den Fragebogen ausgefüllt haben, vielleicht anders geantwortet haben, als jene, die den Fragebogen nicht beachtet haben. Die Ergebnisse können dadurch beeinflusst sein. Trotzdem sind die Autoren davon überzeugt, dass die Erkenntnisse zu den Risiken der digitalen Transformation die allgemein in der Praxis vorherrschenden Auffassungen angemessen wiedergeben.

Teilnehmende nach Anzahl Mitarbeitenden im Unternehmen

Im Durchschnitt beschäftigen die 238 teilnehmenden Unternehmen aus der Stichprobe 5'503 Mitarbeitende. Der Medianwert² fällt mit 256 Mitarbeitenden wesentlich tiefer aus. Am häufigsten haben sich Führungskräfte von Unternehmen aus den Kategorien «mittel» mit 50-249 Mitarbeitenden und «sehr gross» mit 1'000 und mehr Mitarbeitenden (je 28.2 %) an der Online-Befragung beteiligt. «Grosse» Unternehmen mit 250-999 Mitarbeitenden sind mit 24.4 % und «kleine» Unternehmen mit 1-49 Mitarbeitenden mit 16.4 % vertreten. 2.9 % der Teilnehmenden machten keine Angabe zur Mitarbeitendenanzahl. Abbildung 2 visualisiert die prozentuale Aufteilung der Unternehmen nach der Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

¹ In der Regel wird dabei mit dem Mittelwert, nachfolgend durchgängig als Durchschnitt bezeichnet, gearbeitet. Sofern für eine Auswertung angemessen und relevante Auffälligkeiten vorhanden sind, wird auch die Standardabweichung ausgewiesen. Die Standardabweichung ist eine statistische Kennzahl, die angibt, wie stark die Antworten um den Mittelwert «streuen». Je grösser die Standardabweichung, desto uneinheitlicher sind die Antworten ausgefallen.

² Der Median (Zentralwert) ist der Wert, der eine Reihe von nach Grösse geordneten Beobachtungen in zwei gleich grosse Gruppen teilt.

Abbildung 2: Teilnehmende nach Anzahl Mitarbeitenden im Unternehmen (VZÄ, n=238)

Teilnehmende nach Branchenzugehörigkeit

Die Aufteilung der Unternehmen auf die verschiedenen Branchenkategorien gemäss der leicht angepassten SIX-Definition ist in Abbildung 3 ersichtlich. Die Unternehmen agieren in unterschiedlichsten Branchen – von der Energieversorgung über das Gesundheitswesen bis zum Verbraucherservice. Auffallend viele Finanzdienstleister (Banken, Versicherungen und Immobilienfirmen) mit einem Anteil von 34.9 % sowie Industrieunternehmen mit einem Anteil von 19.7 % haben an der Befragung teilgenommen. Dies hängt mitunter mit der Positionierung und der Adresdatenbank des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern in diesen beiden Branchen zusammen. Es folgen die Branchenkategorien Verbraucherservice und Gesundheitswesen mit einem Anteil von 9.7 % bzw. 6.7 %. Die weiteren Branchen machen je 4.6 % der Stichprobe aus. Sonstige, nicht weiter spezifizierte oder Branchen mit geringem Anteil wurden zusammengezogen und sind mit 15.1 % vertreten.

Abbildung 3: Teilnehmende nach Branchenzugehörigkeit der Unternehmen (n=238)

Teilnehmende nach Funktionsbezeichnung

An der Online-Befragung haben sich hauptsächlich Chief Financial Officers (CFOs, Finanzverantwortliche) mit 21.8 % sowie Chief Executive Officers (CEOs, Geschäftsführer/-in) mit 12.2 % und andere Mitglieder der Geschäftsleitung (z. B. IT-Verantwortliche) mit 13.0 % beteiligt (vgl. Abbildung 4). Weitere Gruppen innerhalb der Stichprobe sind Risk Manager/-innen und Leiter/-innen Risk Management (CRO) mit 12.2 % resp. 8.0 %. Zusätzlich sind 32.8 % der Teilnehmenden mit anderen Leitungsfunktionen wie z. B. Verwaltungsräte, Controller/-innen und Leiter/-innen Controlling und kaufmännische Leiter/-innen betraut.

Abbildung 4: Teilnehmende nach Funktionsbezeichnung im Unternehmen (n=238)

Stellenprozente mit Risk Management-Aufgaben

Welche Relevanz das Risk Management für ein Unternehmen aufweist, kann insbesondere anhand der Stellenprozente für Risk Management-Aufgaben eruiert werden. Die Autoren ziehen hier bewusst nicht das Vorhandensein eines Risk Management-Verantwortlichen oder die Grösse einer entsprechenden Abteilung als Indikator für die Relevanz des Risk Managements heran. Dies aus dem Grund, da kleine und mittelgrosse Unternehmen oft über keine dezidierte Risk Management-Stelle verfügen, sondern die Aufgaben dem CEO oder CFO übertragen.

Vielmehr geben die zugewiesenen Personalressourcen einen Hinweis auf das Risikobewusstsein und das Vorhandensein eines institutionalisierten Risk Management-Prozesses. Mit letzterem werden – neben allen übrigen Risiken – auch die Risiken der digitalen Transformation identifiziert und beurteilt. Deshalb wurde im Rahmen der Untersuchung analysiert, wie viele Stellenprozente in den Unternehmen mit Risk Management-Aufgaben beauftragt sind. Die Skalierung der Stellenprozente reicht dabei in fünf Abstufungen von «bis und mit 100 %» bis zu «mehr als 1'000 %».

In Tabelle 2 sind die entsprechenden Ergebnisse differenziert nach Unternehmensgrösse dargestellt.

Grösse (Anzahl Mitarbeitende)	bis und mit 100 %	101-300 %	301-500 %	501-1'000 %	mehr als 1'000 %	keine Angabe
klein (1-49)	79.5 %	7.7 %	7.7 %	2.6 %		2.6 %
mittel (50-249)	65.7 %	23.9 %	6.0 %	1.5 %		3.0 %
gross (250-999)	29.3 %	29.3 %	17.2 %	15.5 %	5.2 %	3.4 %
sehr gross (1'000 und mehr)	16.4 %	13.4 %	13.4 %	19.4 %	34.3 %	3.0 %
keine Angabe	71.4 %	14.3 %			14.3 %	
Gesamt	45.4 %	19.3 %	10.9 %	10.1 %	11.3 %	2.9 %

Tabelle 2: Stellenprozente mit Risk Management-Aufgaben nach Unternehmensgrösse (n=238)

Grundsätzlich lässt sich erwartungsgemäss feststellen, dass je grösser das Unternehmen ist, umso mehr Ressourcen in Form von Stellenprozenten für Risk Management-Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Bei kleinen (79.5 %) und mittelgrossen Unternehmen (65.7 %) beschränken sich die jeweiligen Stellenprozente mehrheitlich auf bis und mit 100 %, wobei anzunehmen ist, dass die Risk Management-Aufgaben von mehreren Personen wahrgenommen werden. Bei der Kategorie der grossen Unternehmen zeigt sich eine beachtliche Streuung der Anzahl Stellenprozente: In etwas weniger als einem Drittel der Unternehmen sind es bis und mit 100 %, in gut jeder zwanzigsten Unternehmung jedoch über 1'000 %.

Über ein Drittel der sehr grossen Unternehmen betraut mehr als 1'000 Stellenprozente mit Risk Management-Aufgaben. In vielen grossen und sehr grossen Unternehmen sind diese in der Regel in eigenen aufbauorganisatorischen Risk Management-Einheiten organisiert. Demgegenüber kommen knapp 30 % der sehr grossen Unternehmen mit 300 oder weniger Stellenprozenten aus. Hier stellt sich durchaus die Frage, wie ein dem Unternehmenszweck angemessenes Risk Management ausgestaltet ist.

Wird die Anzahl Stellenprozente für Risk Management-Aufgaben nach Branche analysiert, zeigen sich in Tabelle 3 interessante Unterschiede. Diese lassen sich mehrheitlich aufgrund des jeweiligen Branchenumfelds erklären.

Branche	bis und mit 100 %	101-300 %	301-500 %	501-1'000 %	mehr als 1'000 %	keine Angabe
Energieversorgung	27.3 %	45.5 %		18.2 %	9.1 %	
Finanzdienstleistungen	27.7 %	16.9 %	14.5 %	15.7 %	21.7 %	3.6 %
Gesundheitswesen	56.3 %	18.8 %	6.3 %	6.3 %	6.3 %	6.3 %
Industrieunternehmen	46.8 %	23.4 %	8.5 %	8.5 %	10.6 %	2.1 %
Technologie	54.5 %	18.2 %	18.2 %		9.1 %	

Branche	bis und mit 100 %	101-300 %	301-500 %	501-1'000 %	mehr als 1'000 %	keine Angabe
Verbraucherservice	69.6 %	13.0 %	13.0 %			4.3 %
Verbrauchsgüter	45.5 %	45.5 %		9.1 %		
Andere	66.7 %	8.3 %	11.1 %	8.3 %	2.8 %	2.8 %
Gesamt	45.4 %	19.3 %	10.9 %	10.1 %	11.3 %	2.9 %

Tabelle 3: Stellenprozente mit Risk Management-Aufgaben nach Branche (n=238)

Besonders in der Finanzdienstleistungsbranche werden für Risk Management-Aufgaben viele Ressourcen – gemessen in Form von Stellenprozenten – eingesetzt. 21.7 % betrauen mehr als 1'000 Stellenprozente und 15.7 % zwischen 501 und 1'000 Stellenprozente mit entsprechenden Aufgaben. Auch Energieversorger und Industrieunternehmen sind in diesen beiden Kategorien gesamthaft öfters vertreten als Unternehmen anderer Branchen. Sowohl bei den Finanzdienstleistern als auch bei den Energieversorgern überraschen diese vergleichsweise hohen Werte nicht, da Risk Management in beiden Branchen einen äusserst wichtigen Aspekt der Geschäftstätigkeit darstellt.

Auf der gegenüberliegenden Seite sind es Unternehmen aus den Branchen Verbraucherservice, Gesundheitswesen, Technologie und Andere, bei denen in über der Hälfte der Fälle lediglich bis und mit 100 Stellenprozente für Risk Management-Aufgaben eingesetzt werden. Abgesehen vom Gesundheitswesen existieren in diesen Branchen selten Standards oder spezifische Anforderungen, die über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehen. Da die Branche des Gesundheitswesens mehrere Subbranchen wie Life Sciences oder Spitäler beinhaltet, ist eine spezifische Wertung schwierig. Generell fällt die Ressourcenausstattung in Form von Stellenprozenten für Risk Management-Aufgaben aber eher tief aus.

Existenz eines Risk Management-Komitees

In einem Risk Management-Komitee sind üblicherweise Fachspezialisten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen vertreten. Dadurch sollte die Beurteilung von Schäden bzw. finanziellen Auswirkungen, die ein möglicher Risikoeintritt zur Folge hat, wesentlich fundierter und vollständiger erfolgen als bei der Einschätzung durch einzelne, möglicherweise fachfremde Mitarbeitende. Denn oftmals ist zu beobachten, dass Mitarbeitende die Auswirkungen eines Risikos auf ihren eigenen Arbeitsbereich überbewerten, während die Folgewirkungen auf andere Funktionsbereiche unterschätzt bzw. gar nicht wahrgenommen werden (vgl. hierzu Montagne, Thomik, Derungs & Lang, 2015, S. 26-27).

Dementsprechend leistet ein Risk Management-Komitee auch bei der Selektion und Bewertung der bereichsübergreifenden Risiken aus der digitalen Transformation einen wichtigen Beitrag. Neben den vielfältigen Impulsen, die von einem solchen Komitee auf den Prozess der Risikoidentifikation und -beurteilung ausgehen, fördert es im Allgemeinen die stärkere

Verbreitung und Verankerung von Risk Management bzw. ERM innerhalb eines Unternehmens.

Insgesamt verfügen gemäss der Erhebung 26.9 % der Unternehmen über ein Risk Management-Komitee, das auf Stufe Verwaltungsrat angesiedelt ist; auf Stufe Geschäftsleitung sind es mit 27.7 % nur unwesentlich mehr. In 44.1 % der Unternehmen existiert hingegen kein entsprechendes Komitee und 1.3 % der Teilnehmenden machen keine Angabe. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse betreffend der Existenz eines Risk Management-Komitees aufgeteilt nach den vorab definierten Unternehmensgrössen.

Abbildung 5: Existenz eines Risk Management-Komitees nach Unternehmensgrösse (n=231)

Bei der Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass vor allem grosse mit annähernd 59 % und sehr grosse Unternehmen mit etwas über 71 % über ein Risk Management-Komitee verfügen. Bei kleinen (66.7 %) und mittelgrossen Unternehmen (56.7 %) verfügen weit mehr als die Hälfte über kein Risk Management-Komitee. Interessanterweise ist das Komitee, sofern ein solches existiert, bei kleinen Unternehmen öfters auf Stufe Geschäftsleitung und bei mittleren und sehr grossen Unternehmen öfters auf Stufe Verwaltungsrat vorzufinden. Bei der Kategorie der grossen Unternehmen ist das Risk Management-Komitee gleich häufig auf den beiden Stufen verankert (je 29.3 %).

Angesichts der erwähnten Funktion überrascht es, dass über ein Drittel der grossen und mehr als ein Viertel der sehr grossen Unternehmen auf ein Risk Management-Komitee verzichten. Es ist durchaus denkbar, dass bei den entsprechenden Unternehmen ein informeller Risikoaus-tausch über die Bereiche stattfindet. Allerdings muss aufgrund der fehlenden Konstituierung davon ausgegangen werden, dass die üblichen Rollen und Aufgaben des Risk Management-Komitees in diesen Unternehmen eine untergeordnete Bedeutung haben.

Risk Management-Berichterstattung

Im Rahmen der internen Risikoberichterstattung werden u. a. die wichtigsten identifizierten und bewerteten Unternehmensrisiken in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und die möglichen finanziellen Auswirkungen bei Risikoeintritt rapportiert. Dieser Risikobericht sollte vermehrt auch die wesentlichen Risiken aus der digitalen Transformation umfassen. Zudem werden sinnvollerweise Verantwortlichkeiten und ein terminierter Massnahmenplan integriert, womit festgehalten wird, wie sich das jeweilige Risiko steuern und gegebenenfalls minimieren lässt. Die Berichterstattung aus dem Risk Management erfolgt an die verantwortlichen Führungsfunktionen.

Mit Abbildung 6 soll die Frage beantwortet werden, an wen die entsprechenden Erkenntnisse, differenziert nach Unternehmensgrösse, rapportiert werden.

Abbildung 6: Adressaten der Risk Management-Berichterstattung nach Unternehmensgrösse (n=231, Mehrfachnennung möglich)

Bei kleinen und mittelgrossen Unternehmen werden die Erkenntnisse aus dem Risk Management in erster Linie an den Verwaltungsrat und den Chief Executive Officer (CEO) berichtet. Weit weniger häufig erfolgt die Berichterstattung an den Chief Financial Officer (CFO) oder ein Risk Management-Komitee. Hierbei gilt es jedoch die bisherige Erkenntnis zu beachten, dass ein solches Komitee bei diesen Unternehmensgrössen wesentlich weniger oft existiert. Unter «An-

dere» können – insbesondere auch bei kleinen Unternehmen – weitere Mitglieder der Geschäftsleitung wie z. B. IT-Verantwortliche subsumiert werden.

Bei den grossen und sehr grossen Unternehmen sind ebenfalls der Verwaltungsrat und der CEO die meistgenannten Risikoberichtsempfänger. Darüber hinaus gehören bei den sehr grossen Unternehmen der CFO und das Risk Management-Komitee beinahe ebenso oft zu den Berichtsadressaten. Wird die Risikoberichterstattung gesondert für die Funktion des CFOs betrachtet, so gehört dieser primär ab einer Unternehmensgrösse von 250 Mitarbeitenden zum Adressatenkreis.

Zusammenfassend kann also anhand der Ergebnisse zur Berichterstattung festgehalten werden, dass sich der Informationsfluss zur Risikosituation in kleinen und mittelgrossen Unternehmen auf wenige Schlüsselpersonen konzentriert. Je grösser die Unternehmung gemessen an der Anzahl Mitarbeitenden, umso mehr Funktionen erhalten Informationen zum aktuellen Stand des Risk Managements und zu den entsprechenden Risiken und Chancen.

4 Ergebnisanalyse und Interpretation

Das folgende Kapitel Ergebnisanalyse und Interpretation präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus der Praxiserhebung. Dabei wird besonderer Wert auf den Vergleich zwischen unterschiedlichen Unternehmensgrößen und verschiedenen Branchen gelegt.

Einfluss der Treiber der digitalen Transformation

Im Digital Risk Framework (vgl. Kapitel 2) wurden die Treiber der digitalen Transformation umschrieben bzw. dargestellt. Obwohl sich diese teils gegenseitig beeinflussen, lässt sich daraus die Frage ableiten, wie die Teilnehmenden den Einfluss der einzelnen Aspekte für ihr Unternehmen bewerten. Abbildung 7 veranschaulicht, dass alle aufgelisteten Treiber für mindestens 68 % der teilnehmenden Unternehmen einen hohen oder sehr hohen Einfluss ausüben. Daher können alle aufgeführten Treiber als relevant bezeichnet werden.

Abbildung 7: Einfluss der Treiber der digitalen Transformation (n=238)

Die stärkere Vernetzung von Systemen und Anwendungen (86.1 %) sowie zunehmende Datenmengen und -quellen (81.5 %) werden als die Treiber mit dem höchsten Einfluss beurteilt. Als Treiber mit dem relativ geringsten Einfluss werden veränderte Kundenbedürfnisse (68 %) gesehen. Dass technologische Innovationen mit 74 % hohem oder sehr hohem Einfluss nicht als herausragender Treiber bewertet werden, lässt darauf schliessen, dass die Digitalisierungsthematik innerhalb der Unternehmen vielschichtig und nicht nur aus technologischer Sicht betrachtet wird.

Zudem stellt der aus Sicht der Teilnehmenden erhebliche Einfluss der Datenthematik (vereinfachter Zugang, zunehmende Datenmenge und -quellen) ein Anzeichen dar, dass die Unternehmen im Rahmen von Transformationsinitiativen auch Mehrwert aus ihren (Risiko-)Daten zu erzielen versuchen. Veränderte Kundenbedürfnisse weisen mit 68 % hoch/sehr hoch den geringsten Wert aller Einflussfaktoren auf. Die Kundenbedürfnisse stellen vergleichsweise zwar nicht den wichtigsten aber dennoch einen elementaren Treiber der digitalen Transformation dar.

Die grösste Uneinigkeit der Teilnehmenden besteht bei den veränderten Kundenbedürfnissen mit einer Standardabweichung von 1.02 gefolgt von der zunehmenden Automatisierung (0.97). Bei diesen beiden Treibern findet sich eine mögliche Erklärung darin, dass sie je nach Branche und Geschäftsmodell sehr unterschiedlich beurteilt werden. Während z. B. in einem Produktionsbetrieb die Automatisierung seit jeher hohe Bedeutung geniesst, sind kleine Dienstleistungsunternehmen aufgrund fehlender Skaleneffekte eher anderweitig fokussiert. Wesentlich geringer fällt die Standardabweichung beim Treiber «Zunehmende Datenmenge und -quellen» mit 0.73 aus. Ebenso ist bei der stärkeren Vernetzung von Systemen und Anwendungen eine im Vergleich tiefere Standardabweichung von 0.75 festzustellen.

Zusätzlich wurde in der Erhebung vereinzelt der Kostendruck und damit der Bedarf zur Effizienzsteigerung als Treiber der digitalen Transformation mit einem sehr hohen Einfluss genannt. Werden diese Ergebnisse ferner nach Unternehmensgrösse betrachtet, so fällt auf, dass technologische Innovationen bei kleinen Unternehmen den Treiber mit dem höchsten Einfluss verkörpern. Gleichzeitig wird in dieser Grössenkatgorie der Einfluss aus dem vereinfachten Zugang zu Daten und der zunehmenden Datenmenge und -quellen – wenn auch auf einem immer noch hohen Niveau – wesentlich geringer eingeschätzt.

Betroffenheit durch Digitalisierung

Gemäss bestehenden Untersuchungen erwarten zahlreiche Schweizer Unternehmen, dass die Digitalisierung nur geringfügige oder keine Veränderungen für ihr Geschäft haben wird (vgl. Arvanitis, Grote, Spescha, Wäfler & Wörter, 2017; UBS, 2017). Es stellt sich daher die Frage, ob die Digitalisierungsthematik eher einen Hype darstellt oder die Unternehmen eventuell einen entscheidenden Trend verpassen. Mitunter könnte es sein, dass viele Unternehmen den digitalen Transformationsprozess bereits eingeleitet haben und deshalb verneinend auf die Betroffenheitsfrage in den erwähnten Studien antworteten. In der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb die Betroffenheit durch die Digitalisierung vielschichtiger erhoben. Einerseits wird für die Betroffenheit zwischen der Branche und dem Geschäftsmodell differenziert und andererseits die Vergangenheit (letzte fünf Jahre) und Zukunft (nächste drei Jahre) unterschieden.

Dass sich die eigene Branche aufgrund der Digitalisierung in den letzten fünf Jahren verändert hat, trifft für insgesamt 42.8 % der Teilnehmenden eher oder voll zu (vgl. Abbildung 8). Wird hingegen die Veränderung in den nächsten drei Jahren betrachtet, so fällt dieser Wert mit 76.5 % bedeutend höher aus. Deshalb lässt sich generell festhalten, dass, obschon die Thematik seit längerer Zeit das Medieninteresse auf sich zieht, die Umsetzung von Massnahmen aufgrund

der Digitalisierung nun auf noch breiterer Basis an Bedeutung gewinnt. In dieser Hinsicht entstehen auch neue Risiken, die im Rahmen von (digitalen) Transformationsprojekten auftreten können.

Abbildung 8: Veränderung der Branche aufgrund der Digitalisierung (n=238)

Wird das Augenmerk auf die Veränderung in den letzten fünf Jahren nach Unternehmensgrößen gelegt, so weisen kleine Unternehmen mit 51.2 % die höchste Zustimmung (trifft eher zu und trifft voll zu) auf. Dies entspricht annähernd zehn Prozentpunkten mehr im Vergleich zu den übrigen Grössenkategorien bzw. dem Durchschnitt. Der Ausblick auf die erwartete Veränderung in den nächsten drei Jahren zeigt, dass primär sehr grosse Unternehmen eine Zustimmung (80.6 %) über dem Durchschnitt aufweisen. Sowohl in der Vergangenheits- als auch Zukunftsbetrachtung erkennen Teilnehmende von mittelgrossen Unternehmen am wenigsten eine Veränderung aufgrund der Digitalisierung in ihrer Branche.

Wie Abbildung 9 nach Branchenkategorien zeigt, sind es gemessen an der durchschnittlichen Zustimmung (Skala von 1 bis 5) primär die Branchen Energieversorgung, Technologie und Finanzdienstleistungen, die für die nächsten drei Jahre eine Veränderung aufgrund der Digitalisierung erwarten. Hierbei gilt es zu beachten, dass sich basierend auf der Stichprobe besonders die Technologiebranche bereits in den letzten fünf Jahren stark verändert hat.

Abbildung 9: Veränderung der Branche aufgrund der Digitalisierung nach Branchenkategorien (n=238)

Der Vergleich der Veränderung des Geschäftsmodells in Abbildung 10 mit der Veränderung der Branche in Abbildung 8 zeigt, dass die Teilnehmenden sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft einen weniger starken Wandel des eigenen Geschäftsmodells aufgrund der Digitalisierung erkennen. Bei knapp 12,6 % oder bei nicht ganz jedem achten Unternehmen hat sich das Geschäftsmodell in den vergangenen fünf Jahren verändert (trifft eher oder voll zu). Für die nächsten drei Jahre erwarten hingegen 44,9 %, dass sich das Geschäftsmodell ihres Unternehmens aufgrund der Digitalisierung verändern wird. Bei 27,3 % der befragten Unternehmen wird ein Wandel in den nächsten drei Jahren eher oder gänzlich verneint.

Abbildung 10: Veränderung des Geschäftsmodells aufgrund der Digitalisierung (n=238)

Damit bestätigt sich, wenn auch in abgeschwächter Form zur Analyse der Branchenveränderung, dass die digitale Transformation im kurz- und mittelfristigen Zeitraum erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Die Unternehmen gehen in Zukunft von grösseren Veränderungen aus, als diese bereits in den letzten fünf Jahren geschehen sind. Somit können die Erkenntnisse der einleitend erwähnten Untersuchungen, wonach bei zahlreichen Unternehmen die Digitalisierung nur geringfügige oder keine Veränderungen nach sich ziehen wird, nicht unterstützt werden.

Die Differenzierung nach Branchen in Abbildung 11 veranschaulicht die von den Teilnehmenden aus den Branchen Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, Technologie und Verbrauchsgüter erwartete erhebliche Veränderung des Geschäftsmodells in den nächsten drei Jahren (Skala von 1 bis 5). Hervorzuheben gilt es die Technologiebranche, in der sich gemäss der Untersuchung bereits in den letzten fünf Jahren vergleichsweise viele Geschäftsmodelle verändert haben. Im Gesundheitswesen werden sich, gemessen an der durchschnittlichen Zustimmung, die Geschäftsmodelle in den kommenden drei Jahren am wenigsten verändern.

Abbildung 11: Veränderung des Geschäftsmodells aufgrund der Digitalisierung nach Branchenkategorien (n=238)

Neben den bisherigen Betroffenheits-Analysen wurde auch erhoben, inwiefern die Unternehmen in den nächsten drei Jahren neue Marktteilnehmer aufgrund der Digitalisierung erwarten (vgl. Abbildung 12). Grundsätzlich trifft letzteres für 21.8 % der Unternehmen eher oder voll zu. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (51.7 %) erwartet hingegen mittelfristig keine neuen Marktteilnehmer aufgrund der Digitalisierung.

Abbildung 12: Neue Marktteilnehmer aufgrund der Digitalisierung (n=238)

Die Unterschiede zwischen den Unternehmensgrößen sind hierbei minim, am ehesten sind es grosse Unternehmen mit 29 %, die neue Teilnehmer im eigenen Markt erwarten. Wobei dazu angemerkt werden muss, dass grosse Unternehmen häufig einen breiteren Markt abdecken als kleine und so schon daher eher neue Marktteilnehmer antizipieren. Interessanter erscheint daher die Differenzierung nach Branchenzugehörigkeit in der folgenden Abbildung 13.

Abbildung 13: Neue Marktteilnehmer aufgrund der Digitalisierung nach Branchenkategorien (n=238)

Die Auswertung bringt zum Ausdruck, dass es am ehesten Energieversorger, Finanzdienstleister und Unternehmen aus der Technologiebranche sind, die neue Marktteilnehmer aufgrund der Digitalisierung erwarten (Skala von 1 bis 5). Digitale Geschäftsmodelle die z. B. auf der Distributed Ledger Technologie und/oder künstlicher Intelligenz basieren, dürften in diesen drei Branchen von hoher Relevanz sein. Im Gesundheitswesen wird eine entsprechende Gefahr als wesentlich geringer eingeschätzt. Eine Erklärung dafür könnte in den hohen Anfangsinvestitionen in vielen Teilmärkten der Gesundheitsbranche liegen.

Readiness für die digitale Transformation

Vor dem Hintergrund der einleitend angesprochenen Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung und der bisherigen Erkenntnisse besteht für viele Unternehmen ein erheblicher Bedarf, ihr Geschäftsmodell sowie Dienstleistungen und Produkte zu transformieren. Sobald die Relevanz und der Wille zur digitalen Transformation vorhanden sind, drängt sich die Frage auf, welche Unternehmen wirklich bereit dafür sind. Dazu tragen verschiedene Einflüsse wie z. B. die Verpflichtung der Unternehmensführung oder die Kenntnis der entsprechenden digitalen Zielsetzungen seitens der Mitarbeitenden bei.

Weiter stellt auch das Bewusstsein der Unternehmensführung für Chancen und Risiken und die angemessene Reaktion darauf ein Indiz für die Transformationsbereitschaft (Readiness) dar. Schliesslich kann der Vergleich zur Konkurrenz darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen für die digitale Transformation vorbereitet sind. In Abbildung 14 werden die Einschätzungen der Teilnehmenden zu den einzelnen Faktoren unabhängig von Unternehmensgrösse und Branche dargestellt.

Abbildung 14: Readiness der Unternehmen für die digitale Transformation (n=238)

62.6 % aller Teilnehmenden stimmen eher oder voll zu, dass die eigene Unternehmensführung der digitalen Transformation eine sehr hohe Relevanz zuschreibt. Besonders grosse Unternehmen mit 65.5 % und sehr grosse Unternehmen mit 77.6 % attestieren ihrer Unternehmensführung ein entsprechendes Relevanzbewusstsein. Insgesamt erkennen lediglich 12 % keine oder eine zu geringe Relevanz seitens der Führungsorgane. Beim Vergleich dieser Werte mit den Erkenntnissen aus dem Unterkapitel «Betroffenheit durch Digitalisierung» zeigt sich, dass, obschon vielfach eine sehr hohe Relevanz seitens der Unternehmensführung gegeben ist, längst nicht alle Unternehmen daraus einen Transformationsbedarf für das eigene Geschäftsmodell abgeleitet haben.

Etwas mehr als 29 % der Teilnehmenden geben an, dass die Mitarbeitenden die Zielsetzungen des Unternehmens hinsichtlich der digitalen Transformation sehr gut kennen. Einen überdurchschnittlichen Wert weisen einerseits kleine (43.6 %) und andererseits sehr grosse Unternehmen (38.8 %) aus. Über die gesamte Stichprobe gesehen, sind es etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmenden, die angeben, ihre Mitarbeitenden kennen die Zielsetzungen nicht oder nur teilweise. Dies überrascht angesichts der hohen Relevanz der digitalen Transformation seitens der Unternehmensführung und kann ein Anzeichen für noch nicht konkret definierte Zielsetzungen und Umsetzungspläne darstellen. Genauso ist es denkbar, dass viele Unternehmen erst eine abwartende Rolle einnehmen, indem sie den Markt und Mitbewerber beobachten.

In Bezug auf die Umsetzung der digitalen Transformation ermesssen 40.3 % der Teilnehmenden, dass das eigene Unternehmen gleich weit fortgeschritten ist wie die Konkurrenz. Während etwa ein Drittel sich eher oder klar im Hintertreffen sieht, beurteilen ferner 27.3 % der Teilneh-

menden, dass ihr eigenes Unternehmen im Vergleich weiter fortgeschritten ist. In der Detailanalyse ergeben sich nur geringfügige Unterschiede zwischen den Unternehmensgrössen. In der Tendenz kann aber festgestellt werden, dass je grösser ein Unternehmen, umso fortgeschrittener ordnet sich dieses in der Umsetzung der digitalen Transformation im Vergleich zur Konkurrenz ein.

Bei knapp 36 % der Unternehmen schätzt gemäss den Teilnehmenden die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation als sehr hoch ein. Entgegengesetzt sind es 30.7 %, welche die diesbezüglichen Risiken nicht als sehr hoch bezeichnen. Besonders bei kleinen (43.6 %) und mittelgrossen Unternehmen (35.9 %) werden die Risiken als weniger hoch beurteilt (vgl. Abbildung 15). Es ist in diesem Zusammenhang möglich, dass die jeweiligen Führungskräfte aufgrund der Überschaubarkeit der eigenen Märkte die Auswirkungen der Digitalisierung besser abzuschätzen wissen. Dies womöglich auch aus dem Grund, dass ihre Geschäftsmodelle weniger von der Digitalisierung betroffen sind und daher eine kleinere Angriffsfläche für Risiken bieten.

Abbildung 15: Detailanalyse, inwiefern die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation als sehr hoch einschätzt (n=231)

Allerdings ist es durchaus auch denkbar, dass kleine und mittelgrosse Unternehmen die Risiken aus der digitalen Transformation unterschätzen. Eine mögliche Begründung dafür könnte das fehlende Wissen um die Möglichkeiten der digitalen Transformation sein, welches bei grösseren Unternehmen in Form von Spezialistenfunktionen eher vorhanden sein müsste. Schliesslich besteht bei den kleinen Unternehmen (Standardabweichung von 1.2) im Vergleich zu den sehr grossen Unternehmen (0.9) eher Uneinigkeit darüber, ob die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation als sehr hoch einschätzt.

Die Reaktion der Unternehmensführung auf Risiken in Zusammenhang mit der digitalen Transformation wird insgesamt bei 56.3 % der Teilnehmenden als sehr angemessen beurteilt. Andererseits wird bei 12.2 % aller Unternehmen in dieser Hinsicht ein Defizit erkannt. Abbildung 16 veranschaulicht die Angemessenheit der Risikoreaktion nach Unternehmensgrösse.

Abbildung 16: Detailanalyse, inwiefern die Unternehmensführung sehr angemessen auf Risiken in Zusammenhang mit der digitalen Transformation reagiert (n=231)

Bei sehr grossen Unternehmen kann mit einer Zustimmung (trifft eher oder voll zu) von 67.2 % auf eine fortschrittliche Risikoreaktion in Zusammenhang mit digitalen Transformationsrisiken geschlossen werden. Während die Zustimmung zur sehr angemessenen Risikoreaktion von grossen (56.9 %) und kleinen Unternehmen (53.8 %) sich in etwa auf Durchschnittsniveau bewegt, weisen mittelgrosse Unternehmen eine um mehr als zehn Prozentpunkte tiefere Zustimmungsrates von 46.2 % auf.

Weshalb mehr als die Hälfte der Teilnehmenden dieser Grössenkatgorie erwähnenswerte Verbesserungen in der Risikoreaktion identifiziert, ist schwierig zu beurteilen. Neben fehlenden fachlichen und methodischen Kenntnissen könnte es durchaus sein, dass in mittelgrossen Unternehmen, wo eher wenige Ressourcen für Risk Management-Aufgaben zur Verfügung stehen (vgl. Kapitel 3), sich niemand für digitale Transformationsrisiken verantwortlich fühlt.

Barrieren der digitalen Transformation

Mögliche Barrieren der digitalen Transformation zu kennen, ist essenziell, damit sich Unternehmen auf potenzielle Schwierigkeiten und Hindernisse einstellen können. Gerade in der Vorbereitung und Planung von Transformationsprojekten sollten entsprechende Massnahmen zur Reduzierung von Barrieren frühzeitig eingeleitet werden. Dabei muss die Vielfältigkeit möglicher Barrieren beachtet werden. Diese können z. B. kultureller Natur sein oder aufgrund von fehlendem technischen Know-how entstehen. Gleichzeitig können Barrieren potenzielle Risiken darstellen, wenn diese einen geplanten Transformationsprozess verhindern oder einschränken.

Entgegengesetzt ist es auch denkbar, dass in bestimmten Unternehmen keine Barrieren existieren, da das Thema der digitalen Transformation z. B. eine hierarchieübergreifend hohe Bedeutung genießt. Gemäss der Online-Befragung ist dies in 28 Unternehmen bzw. 11.8 % der Stichprobe der Fall. Sechs Teilnehmende (2.5 %) antworteten, dass das eigene Unternehmen keinen Bedarf zur digitalen Transformation hat, weshalb die Frage nach Barrieren hinfällig wurde. Diese Werte weisen umgekehrt auf die hohe Relevanz von (Umsetzungs-)Barrieren hin, weil in mehr als 85 % der Unternehmen entsprechende Hindernisse vorhanden sind.

In Abbildung 17 sind die Barrieren von 204 Unternehmen absteigend nach Anzahl Nennungen aufgeführt.

Abbildung 17: Barrieren der digitalen Transformation (n=204, Mehrfachnennung möglich)

Anhand der Auswertung lässt sich feststellen, dass mit höher gewichteten Prioritäten/Aufgaben und einer fehlenden Digitalkultur zwei Barrieren im Vordergrund stehen, deren Ursachen im strategischen bzw. kulturellen Umfeld einer Unternehmung liegen. Diese beiden Barrieren werden von 43.6 % bzw. 40.7 % der Unternehmen genannt – etwas mehr als veraltete IT-Systeme (38.2 %), die drittmeistgenannte Barriere. Der Durchschnitt von aufgerundet vier Barrieren pro Unternehmen (Median: 3) kann als eher hoch eingeschätzt werden und weist ebenso auf die entsprechende Relevanz von Umsetzungshindernissen hin.

In dieser Beziehung positiv zu werten ist, dass mit 18 Nennungen (8.8 %) nur vereinzelte Teilnehmende eine fehlende Motivation seitens der Mitarbeitenden ausmachen. Dass zudem ein ungenügendes Management-Commitment bloss relativ selten genannt wird (17.2 %), bestätigt die bisherige Erkenntnis betreffend die Relevanz der digitalen Transformation (vgl. Unterkapitel «Readiness für die digitale Transformation»). Sofern Barrieren existieren, sind es neben den drei primär genannten ein fehlender Business Case (30.9 %) und gesetzliche/regulatorische Hindernisse (29.4 %). Bei letzterem dürfte die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein Einflussfaktor darstellen.

Mit der nachfolgenden Tabelle 4 werden die jeweils drei (bei gleicher Anzahl vier) meistgenannten Barrieren, differenziert nach Unternehmensgrösse, dargestellt.

Grösse (Anzahl Mitarbeitende)	Häufigste Nennung	Zweithäufigste Nennung	Dritthäufigste Nennung
klein (1-49)	Höher gewichtete Prioritäten/Aufgaben (15)	Fehlende Finanzmittel (11)	Fehlende Digitalkultur & Fehlende Akzeptanz seitens der Kundschaft (je 10)
mittel (50-249)	Höher gewichtete Prioritäten/Aufgaben (33)	Fehlende Digitalkultur (21)	Veraltete IT-Systeme im Einsatz (18)
gross (250-999)	Fehlende Digitalkultur (25)	Höher gewichtete Prioritäten/Aufgaben (24)	Veraltete IT-Systeme im Einsatz (23)
sehr gross (1'000 und mehr)	Veraltete IT-Systeme im Einsatz (27)	Fehlende Digitalkultur (25)	Gesetzliche/regulatorische Hindernisse (23)

Tabelle 4: Meistgenannte Barrieren nach Unternehmensgrösse (n=204, Mehrfachnennung möglich)

Eine fehlende Digitalkultur gilt unabhängig der Grössenkategorie als eine der bedeutendsten Barrieren. Höher gewichtete Prioritäten und Aufgaben gehören vor allem für kleine, mittelgrosse und grosse Unternehmen zu den Top 3-Barrieren. Im Einsatz stehende veraltete IT-Systeme sind hingegen für sehr grosse und grosse Unternehmen die ganz oben anzusiedelnden Barrieren. Wenig überraschend stellt die Ressourcenproblematik in Form fehlender Finanzmittel vor allem für die kleinen Unternehmen eine ernst zu nehmende Barriere dar.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei kleinen und mittelgrossen Unternehmen wohl zu selten eine explizite Verantwortung für Digitalisierungsinitiativen besteht und diese Aufgaben daher nicht prioritär, sondern neben der gewohnten operativen Tätigkeit, wahrgenommen werden. Ferner besteht der Eindruck, dass vor allem grössere Unternehmen Schwierigkeiten haben, ältere IT-Systeme zu ersetzen. Aufgrund der Tragweite und Komplexität solcher Systemwechsel erscheint dieser Grund als häufigste Barriere durchaus nachvollziehbar.

Beurteilung der Risiken der digitalen Transformation

Im folgenden Unterkapitel wird beleuchtet, wie Unternehmen verschiedene Risiken der digitalen Transformation bewerten. Die Grundlage dafür bildet die Auswahl der relevanten Risiken aus Kapitel 2. Im Mittelpunkt steht dabei das Interesse, wie diese Risiken nach finanzieller Auswirkung bei Risikoeintritt, Eintrittswahrscheinlichkeit in den nächsten drei Jahren und Ausmass der Steuerbarkeit³ beurteilt werden.

Abbildung 18 visualisiert die Bewertung aller 32 definierten Risiken der digitalen Transformation aus Sicht der Teilnehmenden (die Risikobezeichnungen sind auf den Seiten 37-41 ersichtlich). Dazu wurde die Darstellung einer sog. Risk Map gewählt, weil diese trotz methodischer Defizite⁴ eine grobe, qualitative Ersteinschätzung erlaubt (vgl. Hunziker & Meissner, 2017, S. 42-45). Um die Les- und Interpretierbarkeit zu fördern, werden im gesamten Abschnitt solche Risk Maps eingesetzt.

Abbildung 18: Bewertung aller Risiken der digitalen Transformation (n=238)

³ Unter dem Begriff Steuerbarkeit wird vorliegend das Ausmass, in welchem Risiken durch Vorsorgemassnahmen und Versicherungen vom jeweiligen Unternehmen bezüglich finanzieller Auswirkung und/oder Eintrittswahrscheinlichkeit abzudecken sind, verstanden.

⁴ Risk Maps werden seit längerer Zeit von Risk Management-Experten kritisch betrachtet. Bei unsachgemässer Verwendung besteht die Gefahr, eine falsche Risikopriorisierung bzw. eine unangemessene Allokation von Ressourcen auf Einzelrisiken vorzunehmen (vgl. Cox, 2008, S. 497-512). In der Praxis sind Risk Maps jedoch immer noch ein häufig eingesetztes Instrument zur visuellen Darstellung der Risikolandschaft.

Die vertikale Achse der Risk Map visualisiert die finanziellen Auswirkungen bei Risikoeintritt (Skala von 1 irrelevant bis 5 katastrophal). Auf der horizontalen Achse ist die Wahrscheinlichkeit (Skala von 1 sehr gering bis 5 praktisch sicher) abgetragen. Schliesslich korrespondiert die Farbgebung mit dem Ausmass der Steuerbarkeit eines Risikos (Skala von 1 nicht steuerbar bis 5 umfassend steuerbar). Da die gerundeten Bewertungen der Steuerbarkeit alle im Bereich von 3 bis 4 liegen, werden «teilweise steuerbare Risiken» mit grüner Farbe signalisiert. Auf der anderen Seite bedeutet eine blaue Farbgebung, dass das Risiko als «mehrheitlich steuerbar» bewertet wird.

Aus Sicht der Teilnehmenden weist kein Risiko eine Wahrscheinlichkeit von hoch oder praktisch sicher auf. Auch hinsichtlich der finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt werden mit Ausnahme des Risikos «Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur» alle Risiken mit max. mittel beurteilt. Die Gründe dafür können vielfältiger Natur sein. Erstens ist es denkbar, dass einige der genannten Risiken für die Antwortenden in ihrer möglichen Konsequenz noch komplex und schwer abzuschätzen sind. Zweitens scheint es nahliegend, dass viele Unternehmen schon Massnahmen eingeleitet haben, wodurch das Nettorisiko⁵ geringer ausfällt.

Weiter gilt es festzuhalten, dass eine starke Tendenz zur Mitte besteht, sprich auch wenige Risiken als unwahrscheinlich und mit sehr geringer finanzieller Auswirkung bewertet werden. Das Ausmass dieser Mittetendenz überrascht zwar, ist aber kein untypisches Phänomen von derartigen Praxiserhebungen. Häufig gründen entsprechende Ergebnisse auf Unentschlossenheit und der Schwierigkeit zwischen den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu differenzieren. Zudem ist es denkbar, dass einige der Risiken bei den Unternehmen selbst noch nicht bewertet wurden und deshalb keine Erfahrungswerte vorliegen.

In dieser Hinsicht könnten einige Teilnehmende auch zur Mitte tendiert haben, weil keine Daten zu den Risiken vorliegen. Daher wird eine gewisse Vorstellungskraft bemüht, die angesichts der jeweiligen Zeitrestriktionen für die Online-Befragung nur eine eingeschränkte Auseinandersetzung mit den Risiken zulässt. Schliesslich haben solche Befragungen immer einen unkontrollierten Charakter, d. h., dass unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten von den Teilnehmenden verschieden interpretiert werden können.

In Abbildung 19 steht die Analyse nach Risikokategorien im Fokus. Während die beiden Achsen analog der vorherigen Auswertung definiert sind, wurde die Steuerbarkeit bewusst ausgeklammert. Anstatt dessen soll das Farbkonzept dazu dienen, die Relevanz der im Rahmen des Digital Risk Frameworks umschriebenen vier Risikokategorien (Finanzrisiken, Operative Risiken, Compliance-Risiken und Kundenrisiken) hervorzuheben.

⁵ Das Nettorisiko (in der Praxis auch als Restrisiko geläufig) ist die Bewertung eines Risikos unter Berücksichtigung von bestehenden, d. h. bereits umgesetzten Massnahmen.

Abbildung 19: Bewertung aller Risiken der digitalen Transformation nach Risikokategorie (n=238)

Im Gesamtüberblick zeigt sich, dass die Finanzrisiken sowohl in Bezug auf die finanzielle Auswirkung bei Risikoeintritt als auch in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit als am wenigsten relevant bewertet werden. Gegenüberliegend können gemäss der Auswertung die operativen Risiken als am relevantesten betrachtet werden. Die Compliance-Risiken weisen in etwa dieselbe Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts in den nächsten drei Jahren wie die Kundenrisiken auf, werden aber mit einer höheren finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt bewertet.

Für vertiefte Analysen zu sämtlichen Risikobewertungen nach Unternehmensgrösse und Branche wird auf das Unterkapitel «Risikobewertungen im Detail» verwiesen. In den nachkommenden Ausführungen werden die einzelnen Risikokategorien jeweils separat betrachtet.

Beurteilung der Finanzrisiken der digitalen Transformation

Für die Untersuchung wurden, wie bereits erwähnt, die in Tabelle 5 aufgeführten Finanzrisiken der digitalen Transformation identifiziert und als relevant eingestuft.

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung
Fi1	Wertverluste von (Krypto)-Währungen durch automatisierten Handel
Fi2	Fehler bei automatisierten Zahlungen
Fi3	Datenverlust/-manipulation im Finanzbereich
Fi4	Fehlerhafte Bonitätsanalysen von neuen Geschäftsmodellen
Fi5	Geringe Liquidität durch hohe IT-Investitionen
Fi6	Langsame Monetarisierung von digitalen Strategien/Angeboten
Fi7	Veraltete Finanzkennzahlen zur Steuerung des Geschäftsmodells
Fi8	Tiefe Rentabilität des digitalisierten Geschäftsmodells

Tabelle 5: Ausgewählte Finanzrisiken der digitalen Transformation

Die Bewertung der einzelnen Finanzrisiken der digitalen Transformation durch die Teilnehmenden wird in Abbildung 20 dargestellt.

Abbildung 20: Bewertung der Finanzrisiken der digitalen Transformation (n=238)

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass kein Finanzrisiko der digitalen Transformation mit finanziellen Auswirkungen bei Risikoeintritt von mehr als «mittel» bewertet wird. Auch die

Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser acht Risiken eintritt, wird lediglich mit «niedrig» bis «mittel» eingeschätzt. Die beiden Risiken mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit «Langsame Monetarisierung von digitalen Angeboten» und «Tiefe Rentabilität des digitalisierten Geschäftsmodells» sind nur teilweise steuerbar. Dagegen sind die beiden Risiken mit grösseren finanziellen Auswirkungen bei Risikoeintritt (Datenverlust/-manipulation im Finanzbereich, Fehler bei automatisierten Zahlungen) mehrheitlich steuerbar.

Das Risiko von Wertverlusten von (Krypto)-Währungen durch automatisierten Handel wird als relativ gering beurteilt. Lediglich die Unternehmen aus den Branchen Energieversorgung, Finanzdienstleistungen und Technologie erkennen im Vergleich ein gewisses, jedoch immer noch tiefes Risikopotenzial. Die Steuerbarkeit des Risikos ist für alle Unternehmen nur teilweise möglich. Ebenso gehören die «geringe Liquidität durch hohe IT-Investitionen» und «veraltete Finanzkennzahlen zur Steuerung des Geschäftsmodells» zu den weniger relevanten Risiken, insbesondere da beide als mehrheitlich steuerbar bezeichnet werden.

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass grosse und sehr grosse Unternehmen die Eintrittswahrscheinlichkeit fast aller acht Risiken als geringer einschätzen als die übrigen Unternehmen. Die Gründe dafür sind schwierig auszumachen, eine Erklärung könnte in der stärkeren Institutionalisierung der jeweiligen Finanz- und Risikofunktion liegen.

Beurteilung der Operativen Risiken der digitalen Transformation

Aus den zahlreichen operativen Risiken der digitalen Transformation wurden die in Tabelle 6 aufgeführten Risiken im Rahmen der Erhebung untersucht.

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung
Op1	Abhängigkeit von externen (IT-)Dienstleistern
Op2	Fehlinvestitionen in Technologien und Anwendungen
Op3	Kontrollverlust aufgrund automatisierter Geschäftsvorfälle
Op4	Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur
Op5	Berechtigungs- und Zugriffsprobleme durch neue Authentifizierungsverfahren
Op6	Fehlende Digitalkompetenz der Mitarbeitenden
Op7	Interne Widerstände gegen digitale Innovation
Op8	Ungenügendes Datenmanagement und in der Folge unvollständige Informationen

Tabelle 6: Ausgewählte operative Risiken der digitalen Transformation

Abbildung 21 veranschaulicht die Bewertung der operativen Risiken der digitalen Transformation seitens der Teilnehmenden.

Abbildung 21: Bewertung der operativen Risiken der digitalen Transformation (n=238)

Während die Teilnehmenden für den Grossteil der operativen Risiken lediglich eine leicht höhere finanzielle Auswirkung bei Risikoeintritt wie für die Finanzrisiken erwarten, wird die Eintrittswahrscheinlichkeit für die operativen Risiken höher eingeschätzt. Am wahrscheinlichsten – wenn auch absolut nur «mittel» – wird das Risiko der «fehlenden Digitalkompetenz der Mitarbeitenden» beurteilt. Ebenso eine mittlere Wahrscheinlichkeit weisen die «Abhängigkeit von externen (IT-)Dienstleistern» und «ungenügendes Datenmanagement» auf. Erwähnenswert ist, dass das Abhängigkeits-Risiko im Vergleich zu den anderen operativen Risiken aus Sicht der Teilnehmenden schwerer steuerbar ist.

In Bezug auf die finanziellen Auswirkungen fällt besonders das Risiko «Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur» auf, das im Falle eines Risikoeintritts von den Teilnehmenden als «schwer» bewertet wird. Weder wahrscheinlich noch einschneidend bez. finanzieller Auswirkung wird das Risiko «Kontrollverlust aufgrund automatisierter Geschäftsvorfälle» gesehen. Es ist in dieser Hinsicht durchaus denkbar, dass komplexe Algorithmen bei den Unternehmen noch kaum im Einsatz stehen und deshalb den Risiken wenig Relevanz zugewiesen wird.

Beurteilung der Compliance-Risiken der digitalen Transformation

Im Rahmen der Untersuchung standen die Compliance-Risiken der digitalen Transformation, die in Tabelle 7 aufgelistet sind, im Fokus.

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung
Co1	Entwendung von geistigem Eigentum/sensiblen Daten
Co2	Verletzung von Datenschutzgesetzen und -richtlinien
Co3	Missachtung von Spezialfällen durch automatisierte Prozesse
Co4	Nicht-Konformität mit neuen Regulierungen und Vorgaben
Co5	Erhöhtes Betrugsrisiko durch digitale Vernetzung
Co6	Entwendung/Erpressung finanzieller Mittel durch Cyberkriminalität
Co7	Unklare Haftungsansprüche aufgrund geteiltem Eigentum
Co8	Datenmanipulation durch interne und externe Verursacher

Tabelle 7: Ausgewählte Compliance-Risiken der digitalen Transformation

Anhand von Abbildung 22 werden die Compliance-orientierten Risikobewertungen anhand der Faktoren finanzielle Auswirkung bei Risikoeintritt, Eintrittswahrscheinlichkeit und Steuerbarkeit präsentiert.

Abbildung 22: Bewertung der Compliance-Risiken der digitalen Transformation (n=238)

Die Teilnehmenden weisen fünf der acht Compliance-Risiken eine relativ hohe finanzielle Auswirkung zu. Die entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten bewegen sich indes im gleichen Rahmen wie bei den vorherigen Analysen. Von diesen fünf Risiken sind das «erhöhte Betrugsrisiko durch digitale Vernetzung», die «Entwendung/Erpressung finanzieller Mittel durch Cyberkriminalität» und die «Datenmanipulation durch interne und externe Verursacher» zudem nur teilweise steuerbar und bedürfen deshalb besonderer Beachtung. Die höhere Relevanz dieser Risiken aus Sicht der Teilnehmenden mag nur wenig zu überraschen – sind es doch diejenigen

Risiken, die sehr oft als Negativbeispiel des digitalen Wandels erwähnt werden.

In diesem Zusammenhang muss allerdings angemerkt werden, dass kriminelle Handlungen nicht erst seit dem Aufkommen technologischer Neuerungen existieren, sondern schon seit jeher. Lediglich die Möglichkeiten, über unlautere Wege in Systeme einzugreifen und dadurch Schaden anzurichten, haben durch die Vernetzung zugenommen. Dafür stellvertretend wurde das Risiko «Entwendung/Erpressung finanzieller Mittel durch Cyberkriminalität» in den meisten Branchen mit relativ hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller finanzieller Auswirkung bewertet. Zudem wurde die Steuerbarkeit des Risikos vergleichsweise tief bewertet, was dem Risiko zusätzliche Relevanz verleiht, da es schlecht durch das Unternehmen selbst beeinflussbar ist.

«Unklare Haftungsansprüche aufgrund geteiltem Eigentum», also z. B. eine Online-Plattform, die im Besitz zweier Unternehmen ist, stellt hingegen ein relativ gering eingeschätztes Risiko dar. Der Tatsache, dass die drei Risiken mit der höchsten Relevanz gemäss der Analyse im Vergleich am schwierigsten steuerbar sind, muss bei der Definition von Gegenmassnahmen besonders Rechnung getragen werden.

Beurteilung der Kundenrisiken der digitalen Transformation

Die für die Untersuchung als relevant eingestuften Kundenrisiken der digitalen Transformation werden in der Tabelle 8 dargestellt.

Risiko-Nr.	Risikobezeichnung
Ku1	Verlust bzw. unbeabsichtigte Offenlegung von Kundeninformationen
Ku2	Geringe Zahlungsbereitschaft aufgrund hoher Preistransparenz
Ku3	Konkurrenz durch innovative Unternehmen
Ku4	Reputationsverlust auf Social Media-Kanälen
Ku5	Fehlende digitale Schnittstellen zum (potenziellen) Kunden
Ku6	Kundenverlust durch Wegfall von Geschäftsfeldern
Ku7	Geringe Kundenbindung durch zunehmende Angebotsvergleichbarkeit
Ku8	Unerfüllbarkeit der schnellen Prozess- und Auftragsabwicklung

Tabelle 8: Ausgewählte Kundenrisiken der digitalen Transformation

Mit Abbildung 23 folgt abschliessend zur Beurteilung der verschiedenen Risiken die Bewertung der Kundenrisiken der digitalen Transformation aus Sicht der Teilnehmenden.

Abbildung 23: Bewertung der Kundenrisiken der digitalen Transformation (n=238)

Dem Risiko «Konkurrenz durch innovative Unternehmen» wird die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit in dieser Risikokategorie zugewiesen. Die vergleichsweise schwierigere Steuerbarkeit erhöht die entsprechende Relevanz des Risikos aus Sicht eines Unternehmens. Davon abgesehen werden auch die Kundenrisiken in einem ähnlichen Korridor wie die übrigen Risiken bewertet. Eine zwar niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit in den nächsten drei Jahren und mehrheitliche Steuerbarkeit aber im Vergleich hohe finanzielle Auswirkung wird dem Risiko «Verlust bzw. unbeabsichtigte Offenlegung von Kundeninformationen» beigemessen. Dies deutet auf die aktuell hohe Sensibilität bez. Umgang mit Kundendaten hin.

Werden die weiteren Risikobewertungen im Detail betrachtet, ergeben sich interessante, jedoch teils schwer interpretierbare Einsichten. Zum Beispiel wird der «Reputationsverlust auf Social Media-Kanälen» als schwieriger steuerbar als der «Verlust bzw. unbeabsichtigte Offenlegung von Kundeninformationen» eingeschätzt. Zwar wird letzteres Risiko als wahrscheinlicher betrachtet, dennoch stellt sich die Frage, ob das Social Media-Risiko mit entsprechender Weisung an die und Schulung der Mitarbeitenden nicht umfassender steuerbar ist.

Tiefergehende Analysen

In diesem Unterkapitel werden tiefergehende Analysen auf Grundlage der Praxiserhebung vorgenommen. Dazu wurden auf Basis bestehender Literatur und Expertengesprächen Zusammenhänge und Annahmen im Kontext der digitalen Transformationsrisiken formuliert und begründet. Diese werden nachfolgend anhand der Erhebung analysiert und kommentiert.

- 1) **Je stärker sich die Branche eines Unternehmens aufgrund der Digitalisierung in Zukunft verändert, umso höher schätzt die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation ein.**

Unternehmen, die in relativ stabilen Branchenstrukturen tätig sind, in denen die Bedrohung durch die Wettbewerbskräfte gering ist, haben in der Regel auch mit geringeren Risiken umzugehen. Entgegengesetzt führen z. B. neue Wettbewerber, die Bedrohung durch Ersatzprodukte oder eine erhöhte Wettbewerbsintensität zu höheren Risiken für ein Unternehmen. Zuvor wurde im Rahmen der Untersuchung differenziert erhoben, wie Unternehmen die Veränderungen in der Branche aufgrund der Digitalisierung beurteilen. Darauf basierend soll nun analysiert werden, ob eine stärkere Branchenveränderung in Zukunft dazu führt, dass die jeweilige Unternehmensführung die Risiken der digitalen Transformation als höher einstuft.

In Tabelle 9 werden die Einschätzungen der Teilnehmenden, die jeweils auf einer Skala von «trifft gar nicht zu» bis «trifft voll zu» erfolgten, einander gegenübergestellt.

Unternehmensführung schätzt Risiken hoch ein		trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft voll zu
Veränderung Branche	trifft gar nicht zu	1	2			
	trifft eher nicht zu	3	10	2	2	
	weder noch	1	17	9	7	2
	trifft eher zu	1	28	49	27	8
	trifft voll zu	2	8	20	22	17

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen künftiger Branchenveränderung und Risikoeinschätzung (n=238)

Je häufiger ein Feld in der obigen Heat Map genannt wurde, umso dunkler ist die Farbgebung. Weisse oder sehr helle Felder beinhalten entsprechend keine oder nur relativ wenige Nennungen. Anhand der Auswertung lässt sich daher generell feststellen, dass die Risikoeinschätzung nicht unabhängig zu sein scheint von der künftigen Branchenveränderung aufgrund der Digitalisierung. In der Tendenz stützen die Daten den vermuteten Zusammenhang, wobei die meisten Unternehmen sich zur Risikoeinschätzung neutral geäußert haben.

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass letztere sowie die folgenden Erkenntnisse in diesem Kapitel nur für die vorliegende Stichprobe zutreffen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass durchaus auch weitere Faktoren die vermuteten Zusammenhänge beeinflussen können.

2) Je mehr ein Unternehmen aufgrund der Digitalisierung neue Marktteilnehmer in der eigenen Branche erwartet, umso höher schätzt die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation ein.

Auf der Grundlage der ersten Analyse steht die Frage im Raum, ob es vor allem die Bedrohung durch neue Wettbewerber ist, die dazu führt, dass die jeweilige Unternehmensführung die Risiken als höher einschätzt. Die Fragestellung gründet in der zunehmenden Befürchtung vieler Unternehmen, von innovativen, meist sehr digital agierenden Unternehmen aus dem Markt gedrängt zu werden. Die Beispiele sind zahlreich und reichen vom Modehandel über die Medienbranche bis zur Dienstleistungsvermittlung.

Wie zuvor werden die Einschätzungen der Teilnehmenden auf einer Heat Map (vgl. Tabelle 10), die auf beiden Achsen auf einer Skala von «trifft gar nicht zu» bis «trifft voll zu» basiert, dargestellt.

Unternehmensführung schätzt Risiken hoch ein		trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft voll zu
Neue Marktteilnehmer	trifft gar nicht zu	4	22	16	7	4
	trifft eher nicht zu	2	25	28	11	4
	weder noch	1	12	18	23	9
	trifft eher zu	1	5	15	12	8
	trifft voll zu		1	3	5	2

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen Erwartung neuer Marktteilnehmer und Risikoeinschätzung (n=238)

Grundsätzlich zeigt die Auswertung, dass die Risikoeinschätzung und die Erwartung neuer Marktteilnehmer in der eigenen Branche nicht unabhängig sein können. Tendenziell führt die Erwartung neuer Marktteilnehmer zur Einschätzung, dass die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation als hoch bewertet. In diesem Fall zeigt sich der Zusammenhang im jeweils unteren Bereich, weshalb es gilt, die Analyse mit Vorsicht zu interpretieren. Die Visualisierung kann den vermuteten Zusammenhang zumindest nicht widerlegen.

3) Je höher die Relevanz der digitalen Transformation, desto angemessener reagiert die Unternehmensführung auf die Risiken in diesem Zusammenhang.

Wenn ein Thema auf der Agenda der Unternehmensführung hohe Priorität genießt, werden in der Regel genügend Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt. Ebenso werden damit verknüpft Massnahmen und Lösungsvorschläge eingefordert. Übertragen auf die digitale Transformation würde dies heissen, dass Chancen und Risiken erörtert, auf das eigene Unternehmen projiziert und entsprechende Massnahmen formuliert werden. Dieser erwartete Zusammenhang soll anhand der obigen Aussage für die Stichprobe analysiert werden. Dazu wird in Form einer Heat Map die Tabelle 11 eingesetzt, in der die Einschätzungen der Teilnehmenden auf einer Skala von jeweils «trifft gar nicht zu» bis «trifft voll zu» ersichtlich sind.

Angemessene Reaktion Unternehmensführung		trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft voll zu
Relevanz Transform.	trifft gar nicht zu	1		2		1
	trifft eher nicht zu	2	3	7	12	1
	weder noch	2	6	31	17	4
	trifft eher zu	1	12	27	46	8
	trifft voll zu		2	8	23	22

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen Relevanz der digitalen Transformation und Angemessenheit der Risikoreaktion (n=238)

Die Abhängigkeit zwischen der Relevanzeinschätzung und der angemessenen Reaktion der Unternehmensführung auf die Risiken der digitalen Transformation ist aufgrund der visuellen Analyse wahrscheinlich. In der Tendenz hat gemäss der Datengrundlage eine hohe Relevanz seitens der Unternehmensführung eine angemessenere Risikoreaktion desselben Organs zur Folge. Dementsprechend besteht eine wichtige Voraussetzung zur angemessenen Risikoreaktion darin, dass sich die Unternehmensführung anhand von Praxisbeispielen oder dem Druck der Wettbewerbskräfte von der Relevanz der digitalen Transformation überzeugt. Der eingangs vermutete Zusammenhang lässt sich an dieser Stelle nicht widerlegen.

4) Unternehmen bewerten unter den Risiken der digitalen Transformation in erster Linie Risiken aus dem informationstechnologischen Umfeld als sehr hoch.

In der aktuellen Diskussion rund um das Thema der digitalen Transformation nehmen Aspekte wie Cybercrime, künstliche Intelligenz oder neue Hard- und Softwaresysteme eine dominierende Rolle ein. Deshalb scheint es auch naheliegend, dass Unternehmen vor allem die entsprechenden Risiken daraus als hoch bewerten. Um diesen Zusammenhang zu untersuchen, wurde für alle Risiken als Risikomass der Erwartungswert berechnet, indem die finanzielle Auswirkung, sofern ein Risiko eintritt, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit in den nächsten drei Jahren multipliziert wurde.

Der Erwartungswert an sich sagt zwar lediglich aus, was auf unendliche Dauer betrachtet im Durchschnitt an Verlusten anfällt. Aus Sicht der Überlebensfähigkeit eines Unternehmens interessiert aber nicht, ob die Verluste im Durchschnitt getragen werden können; vielmehr sind die ungünstigsten Abweichungen vom erwarteten Verlust wesentlich (vgl. Hunziker, 2018, S. 13). Dennoch erfüllt der Erwartungswert vorliegend seine Funktion, weil sich Risiken damit auf einfache und verständliche Weise miteinander vergleichen lassen.

In Tabelle 12 wird die Relevanzreihenfolge (Top 10) der Risiken ersichtlich, wobei neben der Gesamtrelevanz auch der Relevanzwert nach Unternehmensgrösse dargestellt ist.

Risiko	klein (1-49)	mittel (50-249)	gross (250-999)	sehr gross (1'000 und mehr)	Gesamt
Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur	8.5	8.1	8.7	9.0	8.6
Abhängigkeit von externen (IT-) Dienstleistern	8.9	7.7	8.4	7.7	8.1
Fehlende Digitalkompetenz der Mitarbeitenden	6.1	8.2	8.7	8.4	8.0
Ungenügendes Datenmanagement & i. d. F. unvollständige Information	6.4	8.0	9.2	8.0	8.0
Konkurrenz durch innovative Unternehmen	7.9	7.3	7.8	8.9	8.0
Entwendung/Erpressung finanzieller Mittel durch Cyberkriminalität	7.3	7.0	8.1	8.4	7.7
Datenmanipulation durch interne und externe Verursacher	6.4	7.2	7.6	8.7	7.6
Erhöhtes Betrugsrisiko durch digitale Vernetzung	6.4	7.2	7.7	8.4	7.5
Fehlinvestitionen in Technologien und Anwendungen	6.4	7.3	7.5	7.9	7.4
Entwendung von geistigem Eigentum/sensiblen Daten	6.6	6.7	6.8	8.3	7.2

Tabelle 12: Top 10-Risiken mit höchstem Erwartungswert aus Sicht der Unternehmen (n=238)

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass, obwohl die Skala von 1 bis 25 reicht (finanzielle Auswirkung von 1 bis 5 multipliziert mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 bis 5), die Top-Risiken in einem engen Korridor liegen. Dies darf grundsätzlich nicht über das mögliche Vorhandensein sehr wahrscheinlicher oder Risiken mit hoher finanzieller Auswirkung hinwegtäuschen (vgl. obige Aussagen zum Erwartungswert). In der aggregierten Risikobewertung der vorliegenden Stichprobe kommt dieses Szenario jedoch nicht vor.

Der vermutete Zusammenhang, wonach Risiken aus dem informationstechnologischen Umfeld als vergleichsweise hoch bewertet werden, lässt sich anhand der Auswertung nicht widerlegen. Neben den beiden erstgenannten IT-Risiken erscheinen in der Liste auch typische Cybercrime-Risiken. Nichtsdestotrotz gehören auch fehlendes digitales Know-how, ungenügendes Datenmanagement oder Fehlinvestitionen in Technologien und Anwendungen zur Top 10-Liste. In diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass das Ausmass, in welchem ein Risiko steuerbar ist, bei der weiteren unternehmensspezifischen Interpretation nicht vernachlässigt werden darf.

5) Falls in einem Unternehmen ein Risk Management-Komitee besteht, schätzt die Unternehmensführung die Risiken aus der digitalen Transformation als vergleichsweise hoch ein und reagiert angemessener auf diese Risiken.

Im Zuge der Analyse zum Vorhandensein eines Risk Management-Komitees wurde erwähnt, dass mithilfe eines solchen Gremiums die Risikobeurteilung fundierter und vollständiger erfolgen kann. Dementsprechend sollte auch eine angemessenere Reaktion der Unternehmensführung auf Risiken möglich sein, sofern ein Komitee im Unternehmen besteht. Dazu zählt konsequenterweise auch die angemessene Reaktion auf Risiken der digitalen Transformation. Abbildung 24 zeigt, dass die Teilnehmenden die Höhe der Risikoeinschätzung (5 – sehr hoch) sowie die Angemessenheit der Reaktion (5 – sehr angemessen) der Unternehmensführung abhängig der Existenz eines Risk Management-Komitees unterschiedlich beurteilen. Bei der Existenz eines Komitees wird differenziert, auf welcher Stufe dieses angesiedelt ist.

Abbildung 24: Risikoeinschätzung und Risikoreaktion in Abhängigkeit der Existenz eines Risk Management-Komitees (n=238)

Sofern ein Risk Management-Komitee auf Stufe Verwaltungsrat oder auf Stufe Geschäftsleitung existiert, schätzt die Unternehmensführung die Risiken der digitalen Transformation im Vergleich höher ein. Zwar sind die Unterschiede auf visueller Ebene relativ gering, doch statistisch signifikant. Gleiches gilt für die angemessene Reaktion der Unternehmensführung auf digitale Transformationsrisiken. Das Vorhandensein eines Risk Management-Komitees hat vorliegend also eine positive Auswirkung auf den Umgang mit Risiken der digitalen Transformation. Die Datengrundlage kann den eingangs vermuteten Zusammenhang nicht entkräften.

Risikobewertungen im Detail

In Tabelle 13 werden die Ergebnisse zur finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt je Risiko für alle Branchenkategorien anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (irrelevant) bis 5 (katastrophal) aus.

Finanzielle Auswirkung	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
Energieversorgung (n=11)	1.82	2.64	2.91	2.64	1.91	2.64	2.27	3.09	2.55	3.27	2.64	3.27	2.36	3.09	2.55	2.73
Finanzdienstleistungen (83)	1.41	2.73	3.23	2.37	2.28	2.41	2.36	2.63	3.31	3.10	2.48	3.98	2.64	2.86	2.52	3.17
Gesundheitswesen (16)	1.00	2.38	2.88	1.88	2.44	2.00	1.94	1.88	3.31	2.56	2.31	3.75	2.38	2.94	2.50	3.13
Industrieunternehmen (47)	1.45	2.64	2.98	2.30	2.34	2.28	2.23	2.60	2.72	2.79	2.30	3.53	2.62	3.00	2.64	2.98
Technologie (11)	1.18	2.27	3.18	2.09	2.18	2.64	2.36	3.00	2.55	3.09	2.36	3.82	2.73	2.91	2.27	3.00
Verbraucherservice (23)	1.04	2.57	2.57	2.09	2.30	2.09	2.09	2.35	3.00	3.04	2.13	3.78	2.26	2.78	2.52	2.70
Verbrauchsgüter (11)	1.18	2.64	2.55	2.36	2.45	2.73	2.64	2.73	3.00	3.27	3.00	3.45	2.45	3.18	2.82	3.27
Andere (36)	1.00	2.50	2.56	1.86	1.75	1.86	1.94	1.81	2.97	2.94	2.33	3.56	2.61	2.61	2.14	2.78
Finanzielle Auswirkung	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
Energieversorgung (11)	2.45	2.91	2.45	3.00	2.55	2.91	2.09	2.82	2.27	2.27	3.09	2.55	2.55	2.55	2.64	2.55
Finanzdienstleistungen (83)	3.31	3.25	2.39	2.95	3.19	3.31	2.17	3.28	3.48	2.54	3.05	2.83	2.75	2.90	2.89	2.67
Gesundheitswesen (16)	3.19	2.88	1.94	2.81	2.50	3.06	2.13	3.19	3.19	2.06	2.69	3.25	2.44	2.56	2.38	2.31
Industrieunternehmen (47)	2.98	2.74	2.47	2.77	2.94	3.09	2.45	3.00	2.70	2.34	3.02	2.49	2.70	2.89	2.53	2.77
Technologie (11)	3.27	3.36	2.45	3.00	2.64	3.00	2.27	3.00	3.00	3.00	3.36	2.82	2.82	3.00	2.82	3.18
Verbraucherservice (23)	2.52	2.57	2.04	2.61	2.83	2.65	2.04	2.87	2.52	2.61	2.52	2.65	2.52	2.65	2.52	2.43
Verbrauchsgüter (11)	3.27	2.82	2.45	2.64	3.09	3.27	2.18	3.00	2.91	2.55	3.09	2.36	2.91	2.55	2.91	3.18
Andere (36)	3.00	2.89	2.31	2.58	2.92	2.92	2.03	3.08	3.11	1.83	2.19	2.86	2.31	1.94	1.86	2.44

Tabelle 13: Übersichtstabelle zur finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt je Risiko nach Branche

In Tabelle 14 werden die Ergebnisse zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko in den nächsten drei Jahren eintritt, je Risiko für alle Branchenkategorien anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (praktisch sicher) aus.

Wahrscheinlichkeit	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
Energieversorgung (n=11)	1.82	2.18	1.91	2.55	1.45	2.55	2.36	3.00	2.64	2.64	2.09	2.36	2.18	2.64	2.27	2.45
Finanzdienstleistungen (83)	1.82	2.02	2.22	2.04	1.66	2.39	1.98	2.45	2.69	2.63	2.06	2.19	2.17	2.71	2.41	2.67
Gesundheitswesen (16)	1.38	2.19	2.00	1.56	2.50	2.00	1.75	1.69	2.94	2.19	2.44	2.63	2.56	3.13	2.44	2.94
Industrieunternehmen (47)	1.49	2.13	2.09	2.06	1.83	2.26	1.79	2.26	2.55	2.47	2.17	2.40	2.32	2.83	2.66	2.62
Technologie (11)	1.18	2.18	2.55	2.09	1.82	2.36	1.91	2.55	2.82	2.27	1.91	2.00	2.73	3.18	2.00	2.91
Verbraucherservice (23)	1.39	1.96	1.70	1.83	1.83	2.13	1.57	2.43	2.61	2.52	1.74	2.30	2.22	2.96	2.35	2.61
Verbrauchsgüter (11)	1.18	2.27	2.27	2.27	2.55	2.55	2.09	2.36	2.64	2.45	2.27	2.45	2.64	3.18	2.64	2.82
Anderer (36)	1.17	2.03	1.94	1.67	1.56	1.89	1.72	1.86	2.75	2.25	2.08	2.31	2.33	2.47	2.17	2.42
Wahrscheinlichkeit	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
Energieversorgung (11)	2.09	2.27	2.55	2.45	2.18	2.27	1.91	2.64	2.09	2.55	3.09	2.64	2.45	2.27	2.55	2.55
Finanzdienstleistungen (83)	2.29	2.40	2.28	2.23	2.66	2.59	1.77	2.41	2.36	2.47	3.18	2.33	2.52	2.41	2.66	2.31
Gesundheitswesen (16)	2.56	2.88	2.19	2.56	2.06	2.50	1.63	2.75	2.75	2.06	2.75	2.94	2.56	1.88	2.19	2.25
Industrieunternehmen (47)	2.40	2.23	2.55	2.26	2.66	2.60	2.21	2.38	2.11	2.26	2.77	2.19	2.32	2.43	2.55	2.23
Technologie (11)	2.36	2.36	2.55	2.36	2.55	2.55	2.00	2.45	2.18	2.55	3.00	1.91	2.18	2.64	3.00	2.91
Verbraucherservice (23)	1.96	2.43	2.13	2.13	2.26	2.39	2.13	2.30	1.87	2.78	2.78	2.48	2.43	2.22	2.65	2.04
Verbrauchsgüter (11)	2.45	2.55	2.36	2.36	3.09	2.91	2.27	2.64	2.55	2.18	2.73	2.45	2.64	2.27	2.82	2.73
Anderer (36)	2.44	2.53	2.19	2.06	2.36	2.06	1.89	2.42	2.44	1.89	1.94	2.69	2.22	1.72	1.94	2.22

Tabelle 14: Übersichtstabelle zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko in den nächsten drei Jahren eintritt, je Risiko nach Branche

In Tabelle 15 werden die Ergebnisse zur Steuerbarkeit eines Risikos je Risiko für alle Branchenkategorien anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (nicht steuerbar) bis 5 (umfassend steuerbar) aus.

Steuerbarkeit	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
Energieversorgung (n=11)	1.82	3.45	3.27	3.18	3.91	2.91	3.55	2.64	3.18	3.64	4.00	3.82	4.27	3.55	3.45	3.73
Finanzdienstleistungen (83)	3.16	3.66	3.43	3.39	4.24	2.98	3.88	3.34	3.35	3.58	3.69	3.52	3.80	3.73	3.65	3.60
Gesundheitswesen (16)	3.13	4.00	3.81	3.31	3.63	2.94	4.19	3.19	3.25	3.94	3.75	3.50	3.69	3.50	3.63	3.69
Industrieunternehmen (47)	3.04	3.83	3.62	3.66	4.21	3.09	4.11	3.40	3.83	3.70	3.72	3.51	3.72	3.64	3.60	3.68
Technologie (11)	3.36	3.82	3.64	3.91	3.82	3.36	3.82	3.36	3.73	4.00	3.82	3.55	3.82	3.64	3.91	3.82
Verbraucherservice (23)	3.35	3.48	3.48	3.30	4.13	3.26	4.30	3.22	3.39	3.74	4.00	3.30	3.65	3.78	3.35	3.91
Verbrauchsgüter (11)	3.09	4.09	3.82	3.82	3.64	3.18	4.18	3.36	3.09	3.27	3.45	3.55	3.91	3.64	3.55	3.64
Andere (36)	3.81	3.81	3.72	3.39	3.75	3.33	3.83	3.22	3.47	3.53	3.47	3.53	3.61	3.81	3.61	3.75
Steuerbarkeit	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
Energieversorgung (11)	3.00	3.55	3.36	3.55	3.18	2.82	3.00	3.27	3.64	2.45	2.45	2.55	3.64	2.55	2.36	3.18
Finanzdienstleistungen (83)	3.48	3.60	3.53	3.82	3.23	3.08	3.34	3.16	3.59	3.16	2.51	2.49	3.60	3.28	3.05	3.54
Gesundheitswesen (16)	3.19	3.31	3.69	3.69	3.38	2.75	3.31	2.69	3.38	2.94	2.25	2.63	3.31	2.63	2.81	3.75
Industrieunternehmen (47)	3.36	3.70	3.49	3.62	2.91	2.89	3.53	3.06	3.79	3.11	2.74	2.72	3.83	3.09	3.06	3.60
Technologie (11)	3.64	3.82	3.45	3.64	2.82	3.27	3.55	3.36	3.91	2.73	2.64	2.73	4.00	3.18	2.82	3.64
Verbraucherservice (23)	3.26	3.48	3.65	3.65	3.17	2.78	3.30	3.09	3.78	2.87	2.74	2.83	3.65	3.26	3.04	3.87
Verbrauchsgüter (11)	3.18	3.64	3.45	3.55	2.91	2.91	3.36	3.00	3.45	3.36	2.73	2.36	3.82	3.27	2.36	3.55
Andere (36)	3.39	3.58	3.36	3.64	3.08	2.78	3.17	3.28	3.53	3.28	2.94	2.50	3.47	2.69	2.64	3.25

Tabelle 15: Übersichtstabelle zur Steuerbarkeit eines Risikos je Risiko nach Branche

In Tabelle 16 werden die Ergebnisse zur finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt je Risiko für alle Unternehmensgrössen anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (irrelevant) bis 5 (katastrophal) aus.

Finanzielle Auswirkung	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
klein (1-49) (n=39)	1.23	2.33	2.82	1.90	2.23	2.08	2.10	2.26	3.13	2.85	2.26	3.56	2.44	2.69	2.21	2.69
mittel (50-249) (67)	1.27	2.67	2.93	2.21	2.15	2.16	2.15	2.37	2.90	2.97	2.34	3.66	2.61	2.87	2.39	3.01
gross (250-999) (58)	1.29	2.76	2.98	2.29	2.12	2.36	2.34	2.40	3.07	2.86	2.26	3.71	2.53	2.93	2.57	3.19
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	1.37	2.61	3.06	2.37	2.31	2.40	2.25	2.70	3.03	3.15	2.67	3.91	2.55	2.94	2.70	3.04
keine Angabe (7)	1.00	2.29	2.29	2.00	2.43	2.57	2.43	2.71	3.43	3.43	2.43	3.71	3.00	2.86	2.29	2.57
Finanzielle Auswirkung	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
klein (1-49) (39)	3.05	2.64	2.03	2.51	2.74	2.90	2.15	2.82	3.03	2.26	2.77	2.62	2.23	2.41	2.59	2.46
mittel (50-249) (67)	2.96	2.94	2.51	2.66	3.03	3.12	2.36	3.12	3.04	2.42	2.70	2.78	2.67	2.66	2.55	2.76
gross (250-999) (58)	3.02	3.07	2.24	2.97	2.93	3.22	2.21	3.16	3.14	2.31	2.84	2.76	2.93	2.69	2.57	2.66
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	3.27	3.12	2.43	2.99	3.06	3.09	2.01	3.21	2.99	2.45	3.01	2.70	2.54	2.82	2.57	2.66
keine Angabe (7)	2.86	3.00	2.29	2.86	2.71	2.86	2.29	3.00	3.29	2.57	3.43	3.43	2.86	3.00	3.00	2.57

Tabelle 16: Übersichtstabelle zur finanziellen Auswirkung bei Risikoeintritt je Risiko nach Unternehmensgrösse

In Tabelle 17 werden die Ergebnisse zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko in den nächsten drei Jahren eintritt, je Risiko für alle Unternehmensgrößen anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (praktisch sicher) aus.

Wahrscheinlichkeit	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
klein (1-49) (n=39)	1.28	1.92	2.23	1.79	1.74	1.97	1.85	2.13	2.85	2.26	2.08	2.38	2.21	2.28	2.28	2.36
mittel (50-249) (67)	1.45	2.13	2.00	2.01	1.93	2.10	1.81	2.16	2.66	2.45	1.96	2.21	2.34	2.87	2.37	2.64
gross (250-999) (58)	1.60	2.09	2.24	1.86	1.67	2.41	1.91	2.36	2.74	2.60	2.14	2.34	2.36	2.98	2.53	2.88
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	1.67	2.12	2.01	2.09	1.75	2.40	1.90	2.43	2.54	2.52	2.10	2.31	2.19	2.87	2.45	2.63
keine Angabe (7)	1.57	1.86	1.57	2.29	2.14	2.29	1.86	2.57	2.86	2.43	2.71	2.29	3.00	2.57	1.86	2.43
Wahrscheinlichkeit	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
klein (1-49) (39)	2.15	2.38	2.00	2.23	2.33	2.51	1.67	2.26	1.95	2.21	2.85	2.03	2.08	2.13	2.38	2.10
mittel (50-249) (67)	2.28	2.30	2.39	2.22	2.37	2.24	1.97	2.30	2.25	2.28	2.69	2.42	2.58	2.27	2.45	2.43
gross (250-999) (58)	2.26	2.55	2.29	2.26	2.64	2.50	1.91	2.41	2.40	2.36	2.76	2.41	2.62	2.24	2.62	2.29
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	2.55	2.42	2.51	2.24	2.73	2.72	2.00	2.72	2.42	2.43	2.96	2.61	2.28	2.22	2.57	2.34
keine Angabe (7)	2.00	2.71	2.14	2.43	2.29	2.29	2.86	2.43	2.43	2.43	2.86	2.57	2.29	3.14	2.57	2.14

Tabelle 17: Übersichtstabelle zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko in den nächsten drei Jahren eintritt, je Risiko nach Unternehmensgröße

In Tabelle 18 werden die Ergebnisse zur Steuerbarkeit eines Risikos je Risiko für alle Branchenkategorien anhand des Durchschnittswerts präsentiert. Je dunkler die Einfärbung der Zelle, umso höher fällt der Wert auf der Skala von 1 (nicht steuerbar) bis 5 (umfassend steuerbar) aus.

Steuerbarkeit	Fi1	Fi2	Fi3	Fi4	Fi5	Fi6	Fi7	Fi8	Op1	Op2	Op3	Op4	Op5	Op6	Op7	Op8
klein (1-49) (n=39)	3.38	3.59	3.23	3.26	3.95	2.87	3.90	3.36	3.44	3.62	3.46	3.18	3.69	4.00	3.74	3.69
mittel (50-249) (67)	3.39	3.69	3.57	3.45	3.97	3.18	3.99	3.33	3.46	3.66	3.73	3.58	3.69	3.72	3.60	3.72
gross (250-999) (58)	2.88	3.62	3.60	3.50	4.10	3.03	3.97	3.21	3.36	3.59	3.60	3.53	3.62	3.50	3.55	3.60
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	3.10	4.00	3.73	3.58	4.18	3.25	4.04	3.33	3.57	3.67	3.91	3.58	4.00	3.63	3.52	3.70
keine Angabe (7)	3.71	3.57	3.43	3.29	3.57	2.71	3.71	2.57	3.29	3.86	3.71	3.86	3.71	4.14	4.00	4.14
Steuerbarkeit	Co1	Co2	Co3	Co4	Co5	Co6	Co7	Co8	Ku1	Ku2	Ku3	Ku4	Ku5	Ku6	Ku7	Ku8
klein (1-49) (39)	3.46	3.38	3.31	3.59	3.10	2.92	3.31	3.00	3.59	3.05	2.54	2.46	3.49	2.92	2.97	3.44
mittel (50-249) (67)	3.36	3.61	3.54	3.57	3.06	2.79	3.31	3.16	3.64	3.19	2.78	2.61	3.67	3.15	2.87	3.51
gross (250-999) (58)	3.31	3.55	3.41	3.76	2.95	2.78	3.22	3.05	3.55	2.66	2.45	2.52	3.43	2.91	2.71	3.48
sehr gross (1'000 u. m.) (67)	3.36	3.73	3.67	3.84	3.33	3.16	3.46	3.15	3.70	3.34	2.75	2.69	3.90	3.18	3.04	3.70
keine Angabe (7)	3.71	3.71	3.43	3.57	3.00	3.57	3.57	3.86	3.86	3.14	2.43	2.71	3.57	3.29	3.00	3.43

Tabelle 18: Übersichtstabelle zur Steuerbarkeit eines Risikos je Risiko nach Unternehmensgrösse

5 Kernbotschaften für die Praxis

Das folgende Kapitel erläutert die wichtigsten Kernbotschaften zum vorliegenden ERM Report 2018 und setzt die bisherigen Erkenntnisse in einen breiteren Risk Management-Kontext. Wo sinnvoll, werden zudem konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis formuliert.

Unternehmensumfeld regelmässig überprüfen

Basierend auf den vorgestellten Ergebnissen gilt es vorab festzuhalten, dass in vielen Unternehmen die Bedeutung der Digitalisierung und deren Auswirkungen erkannt wurden. Die Digitalisierungstreiber technologische Innovationen, veränderte Kundenbedürfnisse, zunehmende Automatisierung, stärkere Vernetzung, vereinfachter Zugang zu Daten sowie zunehmende Datenmenge und -quellen üben für jeweils mindestens sieben von zehn Unternehmen einen hohen oder sehr hohen Einfluss aus. Die stärkere Vernetzung von Systemen und Anwendungen sowie zunehmende Datenmengen und -quellen sind als relevanteste Faktoren speziell hervorzuheben.

Führungskräfte sollten die genannten Treiber regelmässig hinterfragen und deren Auswirkungen auf das eigene Unternehmen überprüfen. Dadurch lässt sich eine Grundlage schaffen, um nicht von Unvorhergesehenem überrascht zu werden. Hierbei gilt es insbesondere, die möglichen Auswirkungen der einzelnen Treiber in Form von Szenarioanalysen auf die Strategie und eine veränderte Risikolandschaft in Betracht zu ziehen.

Chancen und Risiken ausgewogen betrachten

Die im Risikokatalog des Digital Risk Frameworks dargestellten Risiken weisen ein entsprechendes Chancenpotenzial auf und können die Erreichung der strategischen Ziele beeinflussen. Diesem Sachverhalt trägt das Framework Rechnung, indem die Chancen bzw. die damit verbundenen strategischen Optionen der digitalen Transformation übergeordnet als Dach repräsentiert sind. Dadurch wird gleichzeitig die strategische Integration des Risk Managements in die Unternehmensplanung betont. Diese Betrachtungsweise einer ausgewogenen Chancen- und Risikobeurteilung empfiehlt sich unabhängig von Unternehmensgrösse und Branche. Dabei sollen die Risiken regelmässig mit der Unternehmensstrategie und den damit verbundenen Chancenpotenzialen gespiegelt werden.

Etablierten Risikokatalog zur Ergänzung nutzen

Im Zentrum des zuvor erwähnten Frameworks steht der aus der Literatur und eigenen Forschungstätigkeiten abgeleitete Risikokatalog. Dieser wurde im Anschluss an die Konzeption in zwei Untersuchungsschritten aus Praxisoptik ergänzt und verfeinert. Der vorliegende Risikokatalog ist daher theoretisch gut fundiert und durch zahlreiche Experten und Führungskräfte validiert worden. Dem Praktiker steht demzufolge mit dem Risikokatalog ein Instrument zur Verfügung, mit welchem er die eigene Risikoidentifikation der digitalen Transformation hinterfragen,

ergänzen und abgleichen kann.

Abhängigkeiten zwischen Risiken modellieren

Einmal identifizierte und als relevant befundene Risiken sollten nach deren möglichen finanziellen Auswirkungen, der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Ausmass der Steuerbarkeit (Beeinflussbarkeit) bewertet werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die analysierten Schlüsselrisiken (so auch diejenigen der digitalen Transformation) mithilfe der Szenariotechnik zu quantifizieren, um die Auswirkungen auf das Unternehmen und die Zielerreichung besser abschätzen zu können. Die digitalen Transformationsrisiken können sowohl Auslöser wie auch Folge weiterer Risiken sein. Indem Abhängigkeiten analysiert sowie Kausalitäten zwischen den Risiken modelliert und plausibilisiert werden, schafft sich das Unternehmen ein besseres Verständnis für komplexe Zusammenhänge.

Eigene Betroffenheit analysieren und Transformation initiieren

Viele der teilnehmenden Unternehmen gehen davon aus, in Zukunft mit einem digitalen Transformationsprozess konfrontiert zu werden. Etwas mehr als drei Viertel nehmen an, dass sich ihre Branche aufgrund der Digitalisierung in den nächsten drei Jahren verändert. Zudem erwarten rund 45 % in den nächsten drei Jahren einen Wandel des eigenen Geschäftsmodells. In diesem Zusammenhang rechnet allerdings nur jedes fünfte Unternehmen mit neuen Marktteilnehmern aufgrund der Digitalisierung. Wenig überraschend sind dies in erster Linie Unternehmen aus den IT-lastigen Branchen Energieversorgung, Finanzdienstleistung und Technologie. Dessen ungeachtet sollten sich alle Unternehmen immer wieder überlegen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf das eigene Geschäftsfeld und die Wertschöpfungskette haben könnte.

Transformationsbereitschaft kritisch hinterfragen

Inwieweit sind Schweizer Unternehmen für die digitale Transformation und damit einhergehende Risiken bereit? Anzeichen dafür stellen z. B. das Relevanz- und Risikobewusstsein oder eine angemessene Risikoreaktion dar. So stimmen 62.6 % der Teilnehmenden eher oder voll zu, dass die eigene Unternehmensführung der digitalen Transformation eine sehr hohe Relevanz zuschreibt. Die damit verbundenen Risiken schätzen derweil 36 % der Unternehmen als hoch bzw. sehr hoch ein, gut ein Drittel ist unschlüssig und nochmals knapp ein Drittel schätzt die Risiken nicht als sehr hoch ein.

In diesem Zusammenhang positiv stimmt die Einschätzung der Teilnehmenden, wonach 56.3 % die eigene Reaktion auf digitale Transformationsrisiken als angemessen beurteilen. Insbesondere bei Unternehmen mit 1'000 und mehr Mitarbeitenden findet gemäss der Erhebung eine fortschrittliche Risikosteuerung statt (67.2 %). Kritisch muss die Transformationsbereitschaft in der Hinsicht beurteilt werden, dass nur gerade ein Drittel der Teilnehmenden angibt, dass die Mitarbeitenden die Zielsetzungen des eigenen Unternehmens in Bezug zur digitalen Transformation gut bzw. sehr gut kennen.

Dennoch lassen die obigen Ergebnisse auf eine relativ hohe Relevanz und Aktualität der Thematik innerhalb der Unternehmen schliessen.

Mögliche Transformationsbarrieren frühzeitig angehen

Bei Veränderungsprozessen treten häufig Barrieren auf, die sich je nach Ausprägung zu bedeutenden Umsetzungsrisiken entwickeln können. In Bezug auf die digitale Transformation stehen mit höher gewichteten Prioritäten/Aufgaben (43.6 %) und einer fehlenden Digitalkultur (40.7 %) zwei Barrieren im Vordergrund, deren Ursachen im strategischen bzw. kulturellen Umfeld eines Unternehmens zu finden sind. Auch wurden im Rahmen der Untersuchung mit 38.2 % der teilnehmenden Unternehmen veraltete IT-Systeme vergleichsweise häufig als Barriere genannt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass im Durchschnitt jedes Unternehmen nahezu vier Umsetzungsbarrieren als zutreffend eruieren konnte.

Dass die fehlende Motivation der Mitarbeitenden (8.8 %) und eine fehlende Risikobereitschaft (14.7 %) eher selten genannt werden, ist in diesem Zusammenhang positiv zu werten. Aufgrund der möglichen Tragweite und Komplexität von Barrieren empfiehlt es sich, frühzeitig Vorkehrungen gegen die oft genannten Barrieren einzuleiten. Hierbei können Massnahmen wie z. B. die Formulierung einer Digitalstrategie, die Benennung eines Digitalverantwortlichen oder die frühe und umfassende Involvierung und Schulung der Mitarbeitenden wichtige Stellschrauben im Transformationsprozess darstellen.

Risikokategorien gleichermaßen berücksichtigen

In der Praxiserhebung wurden die 32 digitalen Transformationsrisiken aus dem Digital Risk Framework ins Zentrum gestellt und durch die Teilnehmenden beurteilt. Aus deren Sicht wurden mit Ausnahme des Risikos «Ausfall der (IT-)Betriebsinfrastruktur» alle Risiken mit einer möglichen finanziellen Auswirkung von max. mittel bewertet. Hinsichtlich des Risikoeintritts in den nächsten drei Jahren weist kein Risiko eine Wahrscheinlichkeit von hoch oder praktisch sicher auf. Dieses Ergebnis legt nahe, dass viele Unternehmen bereits Massnahmen eingeleitet haben, wodurch das Restrisiko geringer ausfällt. Differenzierter wird das Ausmass der Steuerbarkeit dieser Risiken beurteilt, wobei gemäss den Teilnehmenden je etwa die Hälfte der Risiken teilweise oder mehrheitlich steuerbar sind.

Werden die digitalen Transformationsrisiken nach Kategorisierung (Finanzrisiken, Operative Risiken, Compliance-Risiken und Kundenrisiken) betrachtet, so sind es die Finanzrisiken, welche die Unternehmen als am wenigsten relevant bewerten. Gegenüberliegend haben der Erhebung nach die operativen Risiken die höchste Relevanz. Compliance-Risiken und Kundenrisiken weisen schliesslich bei allen Risikokriterien eine starke Mittetendenz auf. Dies lässt auf die noch komplex und schwer abzuschätzenden Konsequenzen der digitalen Transformationsrisiken schliessen. Für Unternehmen gilt es daher umso mehr, keine Risikokategorie zu priorisieren, sondern alle Risiken (der digitalen Transformation) im Sinne einer ganzheitlichen Sichtweise regelmässig zu analysieren, zu überwachen und zielführende Massnahmen zu etablieren.

Schliesslich zeigt die Risikobeurteilung seitens der Unternehmen dennoch eine differenzierte Wahrnehmung: Digitale Transformation wird nicht als rein technologiebasierter Wandel gesehen. Viele Transformationsrisiken aus dem strategischen und kulturellen Umfeld werden als ebenso relevant betrachtet. Insgesamt bleiben aber die Anzeichen, dass die Risiken der digitalen Transformation bisher nicht die höchste Aufmerksamkeit auf der Agenda der Führungskräfte geniessen.

6 Ausblick

Unsicherheiten über die Zukunft und deren mögliche Auswirkungen auf die Unternehmensziele sind das Hauptgeschäft des Risk Managements. Ebenso verdeutlicht sich zunehmend, dass die digitale Transformation keinen kurzfristigen Hype darstellt, sondern Unternehmen in naher und mittelfristiger Zukunft fordern wird. Daher sollte es naheliegen, die vom Umfeld gestellten Herausforderungen aktiv anzugehen, um in Zukunft nicht mit gravierenden Konsequenzen konfrontiert zu werden.

Zunahme von Fehlerquellen und steigende Fragilität

Neben den weitreichenden Chancen, welche die Digitalisierung schafft, erhöhen sich immer mehr auch die dazugehörigen Risiken. Die Vernetzung von Systemen und Anwendungen trägt bspw. dazu bei, dass die Komplexität und Interdependenz eines Grossteils der Marktakteure und -mechanismen steigt. In diesem Umfeld vermehren sich potenzielle Fehlerquellen schneller und die Fragilität ganzer Systeme nimmt zu. Die Beispiele für diesen Sachverhalt sind zahlreich und reichen von IT-Systemausfällen, deren Ursachen kaum noch nachzuvollziehen sind, bis hin zu schwerwiegenden Personenschäden durch automatisierte Computersteuerungen.

Wie oder wann ein Risiko Realität wird und welche Auswirkungen dies auf weitere Risiken hat, kann nur bedingt prognostiziert werden. Hingegen ist es möglich, Treiber wie z. B. die zunehmende Vernetzung zu eruieren, die zu neuen Risiken führen. Dies gehört zum Aufgabenbereich eines Risk Managers oder einer dafür zuständigen Person im Unternehmen. Um diese Verantwortung wahrzunehmen, müssen das Bewusstsein sowie vertiefte Kenntnisse über Risiken der digitalen Transformation erarbeitet werden. Hierbei leistet der ERM Report 2018 eine Hilfestellung, indem er neben dem entwickelten Framework einen Einblick in andere Unternehmen gestattet.

Adaption von intelligenten Risk Management-Ansätzen

Auch die Organisation des Risk Managements muss sich in diesem «digitalen Umfeld» anpassen. Effektives Management von digitalen Transformationsrisiken erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche und vieler Hierarchieebenen zur Umsetzung von komplexen Entscheidungen. Bestehendes Silodenken muss daher zwingend aufgebrochen werden. Risiko- und Compliance-Aktivitäten sind – speziell auch für neue Geschäftsfelder, -modelle und -prozesse – in das Geschäft zu integrieren, um einen nachhaltigen Mehrwert zu erzielen.

Diese integrierte Sichtweise ist ein erster Schritt, um die verschiedenen Risiken der digitalen Transformation umfassend zu identifizieren und zu analysieren. Was letztendlich aber benötigt wird, ist die Zusammenarbeit aller involvierter Organisationseinheiten.

Dabei kann die digitale Transformation selbst den Unternehmen die Gelegenheit bieten, aktuelle Unternehmensstrukturen und -prozesse zu überdenken. Zudem kann der Einsatz von digitalen Technologien einen wichtigen Faktor für eine neu ausgerichtete Kooperation verkörpern.

Investition und Vertrauen in Mitarbeitende

Neue Fähigkeiten und eine Orientierung an den Risikoursachen sind nötig, um die Risiken der digitalen Transformation ganzheitlich zu steuern. Vorausschauende Unternehmen haben deshalb die Pflicht, Kompetenzen insbesondere Fachwissen und Instrumente innerhalb ihrer Risk Management-Funktion zu fördern. Dabei müssen die Aufgabenprofile der Risk Manager analysiert und Lücken in den Bereichen Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle geschlossen werden. Nur mit dem Verständnis für digitale Transformationsprozesse wird es möglich, die Ursachen von neuen Risiken zu identifizieren, zu analysieren und schlussendlich adäquate Massnahmen abzuleiten.

Ebenso wichtig erscheint es in diesem von Unsicherheit geprägten Umfeld, Mitarbeitende zu ermutigen, das Richtige zu tun. Denn Integrität und Weitsicht sind entscheidend, um ein angemessenes Bewusstsein für digitale Transformationsrisiken und eine fortschrittliche Risk Management-Kultur zu schaffen. Diese Ausführungen zum Aspekt der Mitarbeitenden akzentuieren: Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Einbezug und die Befähigung des kreativen und umsichtigen Mitarbeitenden wichtiger als je zuvor.

Literaturverzeichnis

- Arvanitis, S., Grote, G., Spescha, A., Wäfler, T. & Wörter, M. (2017). *Digitalisierung in der Schweizer Wirtschaft – Ergebnisse der Umfrage 2016, eine Teilauswertung im Auftrag des SBFI*. KOF Studien Nr. 93, Zürich.
- Beasley, M. S., Branson, B. C. & Hancock, B. V. (2017). *The State of Risk Oversight: An Overview of Enterprise Risk Management Practices* (8th Ed.). Abgerufen am 25. April 2018 von https://erm.ncsu.edu/az/erm/i/chan/library/AICPA_ERM_INITIATIVE_Research_Study_2017.pdf
- Brossardt, B. (2017). Die Chancen der Digitalisierung sehen – und nutzen. *Wirtschaftsinformatik & Management*, 9 (6), S. 32-33.
- Cole, T. (2017). *Digitale Transformation. Warum die deutsche Wirtschaft gerade die digitale Zukunft verschläft und was jetzt getan werden muss!* (2. Aufl.). München: Vahlen.
- COSO (2017). *Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance*. Jersey City, NJ: AICPA.
- Cox, L. A. (2008). What's Wrong with Risk Matrices? *Risk Analysis*, 28 (2), S. 497-512.
- Gimpel, H. & Röglinger, M. (2015). *Digital Transformation: Changes and Chances – Insights based on an Empirical Study*. Project Group Business and Information Systems Engineering (BISE) of the Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT, Augsburg/Bayreuth.
- Hüther, M. (2016). *Digitalisierung: Systematisierung der Trends im Strukturwandel – Gestaltungsaufgabe für die Wirtschaftspolitik*. Institut der deutschen Wirtschaft, Policy Paper 15, Köln.
- Hunziker, S. (2018). Erfolgskriterien von Enterprise Risk Management in der praktischen Umsetzung. In S. Hunziker & J. O. Meissner (Hrsg.). *Ganzheitliches Chancen- und Risikomanagement* (S. 1-28). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Hunziker, S. & Meissner, J. O. (2017). *Risikomanagement in 10 Schritten*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Kreutzer, R. T. (2017). Treiber und Hintergründe der digitalen Transformation. In D. Schallmo, A. Rusnjak, J. Anzengruber, T. Werani & M. Jünger (Hrsg.). *Digitale Transformation von Geschäftsmodellen* (S. 33-58). Wiesbaden: Springer Gabler.

- Montagne, E., Thomik, M., Derungs, M. & Lang, M. (2015). Intelligente Gruppenentscheidungen im Risikomanagement. *Risiko Manager* 20, S. 25-30.
- Nicolai, A. T. & Schuster, C. L. (2018). Digitale Transformation. Konzeptionelle Entwicklung und Anschlüsse an die managementwissenschaftliche Debatte. *WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium*, 47 (1). S. 15-21.
- OECD (2015). *OECD Digital Economy Outlook 2015*. OECD Publishing, Paris. doi: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en>
- Schallmo, D. (2016). *Jetzt digital transformieren. So gelingt die erfolgreiche Digitale Transformation Ihres Geschäftsmodells*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Segal, S. (2011). *Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management*. New York: J. Wiley & Sons.
- Seufert, A. (2016). Die Digitalisierung als Herausforderung für Unternehmen: Status Quo, Chancen und Herausforderungen im Umfeld BI & Big Data. In D. Fasel & A. Meier (Hrsg.). *Big Data. Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale* (S. 39-57). Wiesbaden: Springer Vieweg.
- SIX (ohne Datum). *Data centre. Equity Basic. SPI-Sektoren*. Abgerufen am 23. April 2018 von https://www.six-swiss-exchange.com/indices/data_centre/shares/spi_sectors_nf_de.html
- UBS (Hrsg.) (2017). *UBS Outlook Schweiz. Das digitale Zeitalter*. Abgerufen am 24. April 2018 von <https://www.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/downloads/economic-research.html>
- Wolf, T. & Strohschen, J.-H. (2018). Digitalisierung: Definition und Reife. *Informatik-Spektrum*, 41 (1), S. 56-64.

Kooperationspartner

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern ist das führende Fachhochschulinstitut im Finanzbereich in der Schweiz. Das IFZ bringt seit 1997 für die Finanzbranche und für Finanzfachleute in Unternehmen aller Branchen Mehrwert durch Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung und Beratung. Zur Ausbildungspalette des IFZ gehören bspw. der MSc in International Financial Management oder der MSc in Banking and Finance. Im Bereich der Weiterbildung bietet das IFZ zahlreiche anerkannte Lehrgänge an, so z. B. den MAS/DAS Risk Management oder den MAS/DAS Corporate Finance/Controlling.

SwissERM – Swiss Enterprise Risk Management Association

SwissERM fördert zusammen mit dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ die Professionalität, das Zusammenspiel von Praxis und Lehre sowie das Netzwerk in der Schweizer Risk Management-Landschaft. SwissERM hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten Jahre das Kompetenzzentrum für ERM in der Schweiz zu werden.

Der Verein will mit der aktiven Mithilfe seiner Mitglieder ERM in seinen unterschiedlichen Facetten diskutieren und in Form von diversen Angeboten dem Schweizer Zielpublikum zur Verfügung stellen. Dazu hat der fachorientierte Verein folgende Absichten:

- Erfahrungsaustausch gewährleisten
- Breites Netzwerk (auch für mittelgrosse, nicht-kotierte Unternehmen) bereitstellen
- Professionalisierung und Innovation im ERM sicherstellen
- Weiterbildungen anbieten
- Internationalisierung anstreben
- Brücke zwischen Theorie (Hochschule) und Praxis schlagen
- ERM-Interessen in der Schweiz wahrnehmen

Die Vereinsaktivitäten werden am Enterprise Risk Summit, in mehreren Businesslunch- und Abendveranstaltungen sowie bei Firmenbesuchen durchgeführt. Zur Sicherstellung der Aktualität werden regelmässig ERM-Studien/Reports und verschiedene Publikationen in Auftrag gegeben.

Literaturempfehlungen

Ganzheitliches Chancen- und Risikomanagement

194 Seiten, CHF 41.50,
verfügbar bei Springer

Das unternehmerische Risikomanagement wird in diesem Werk aus dem Springer Gabler Verlag erstmals interdisziplinär behandelt. Autoren aus Wissenschaft und Praxis lassen sowohl betriebswirtschaftliche als auch soziologische und psychologische Erkenntnisse einfließen, die in zahlreichen Entscheidungssituationen im Unternehmen relevant sind. Zudem werden Schnittstellen zu weiteren Führungsinstrumenten aufgezeigt und praxisorientierte Umsetzungskonzepte erläutert.

Risikomanagement in 10 Schritten

66 Seiten, CHF 15.50,
verfügbar bei Springer

In diesem essential aus dem Springer Gabler Verlag wird kurz und prägnant erklärt, welchen Herausforderungen der Risikomanager beim Aufbau und Betrieb eines modernen Risikomanagements (RM) gegenübersteht. Lessons Learned und Praxistipps helfen dem Leser, die grössten Stolpersteine bei der Einführung zu umgehen und den Sprung vom traditionellen RM zum modernen Ansatz erfolgreich zu schaffen. Der Kerninhalt des essentials befasst sich mit zehn wichtigen Schritten zum erfolgreichen RM. Eine Zusammenfassung der Kernaussagen und ein kurzer Ausblick runden das Werk ab.

Ganzheitliche Risikosteuerung in 10 Schritten

225 Seiten, CHF 48.00,
verfügbar bei Haupt

Trotz zahlreicher historisch gewachsener Kontrollen fehlt es Schweizer Gemeinden oft an einem systematisch aufgebauten Risikomanagementsystem. Durch die Einführung eines Risikomanagements – kombiniert mit einem IKS – sollen die bisherigen Kontrollen und Risikomassnahmen revidiert, ergänzt und vereinheitlicht werden, sodass der Schutz öffentlicher Gelder sichergestellt werden kann. Das Fachbuch ist eine entsprechende Anleitung in 10 Schritten von der Praxis für die Praxis. Der systematische Umgang mit Risiken und Kontrollen wird an konkreten Beispielen erläutert, sodass Risikomanagement und IKS für die eigene Gemeinde adaptiert und in pragmatischer Weise umgesetzt werden können.

Enterprise Risk Management Studie 2016

58 Seiten, kostenlos,
E-Mail an ifz@hslu.ch

Das Ziel der Studie besteht darin, die aktuellen Risikomanagementaktivitäten in Schweizer Unternehmen aufzuzeigen und zu diskutieren. Die Ergebnisse der Studie basieren auf einer grosszahligen Umfrage bei Schweizer Unternehmen. Unternehmen können basierend auf den Ausführungen der Studie ihre eigenen Prozesse und Instrumente im Risikomanagement mit denjenigen der befragten Unternehmen vergleichen und kritisch reflektieren. Zudem erlauben detaillierte Analysen auch einen Vergleich innerhalb bzw. über verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen hinweg.

Interne Kontrollsysteme im Finanzbereich

60 Seiten, CHF 15.50,
verfügbar bei Springer

Die Autoren zeigen auf, wie ein internes Kontrollsystem (IKS) insbesondere in kleinen und mittelgrossen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Führung leisten kann. Zahlreiche konkrete Beispiele und Lösungsansätze aus der Praxis erläutern, wie sich ein IKS pragmatisch und nutzenstiftend umsetzen lässt. Im Finanzbereich ist es ein unverzichtbares Element guter Unternehmensführung – unabhängig von der gesetzlichen Situation. Ein angemessen ausgestaltetes IKS stellt ein effektives Steuerungssystem dar, das eine effiziente operative Planung und Führung des Finanzbereichs unterstützt. Es leistet u. a. einen wichtigen Beitrag zur Steuerung und Kontrolle der Liquidität, zur Effizienzsteigerung finanzieller Prozesse und letztlich zu einem nachhaltigen Unternehmenswachstum.

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Grafenauweg 10
Postfach 7344
CH-6302 Zug

T +41 41 757 67 67

ifz@hslu.ch

www.hslu.ch/ifz

ISBN 978-3-906877-35-8

Kooperationspartner

SWISSERM[®]
Swiss Enterprise Risk Management Association